

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
NICARAGUA
UNAN-MANAGUA**

**Centro Nacional de Dermatología
“Dr. Francisco José Gómez Urcuyo”**

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN - MANAGUA

Tesis para optar al título de especialista en Dermatología

**Respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs
crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden
al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José
Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022**

Autor

Dr. Virgilio Humberto Blandón Membreño.

Tutor científico: Dr. Inder Alexander Zelaya Centeno
(Dermatólogo).

Resumen

Tema: Respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022.

Introducción: Las verrugas vulgares son lesiones producidas por la infección cutánea del virus del papiloma humano, son cosmopolitas, pudiendo estar presentes en cualquier grupo etario y cualquier localización anatómica cutánea, tornándose más difícil su terapia algunas por su localización como en el caso de las verrugas periungueales. Hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico para estas, presentándose muchas opciones terapéuticas, entre ellas la crioterapia con nitrógeno líquido y el sulfato de bleomicina.

Objetivo: Determinar la respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo”.

Material y método: se realizó un estudio analítico, prospectivo, longitudinal, experimental, de medidas repetidas y muestras divididas. La población del estudio fueron 30 pacientes con verrugas periungueales, los cuales se dividieron en dos grupos aleatorios uno tratado con crioterapia con nitrógeno líquido y el otro con sulfato de bleomicina aplicado intralesional.

Resultados: La mayoría de los pacientes era perteneciente al grupo etario de 18 a 25 años 66,7%, sexo femenino 66,7% y con un 100% de procedencia urbana, en tiempo de evolución de la enfermedad principalmente era de 3 meses a 1 año 53,3%, el sulfato de bleomicina se aplicó hasta 2 sesiones, con una diferencia de 4 semanas entre ellas. En la crioterapia con nitrógeno líquido se aplicaron hasta 8 sesiones con una diferencia de 2 semanas entre ellas. El 50% de los pacientes presentó remisión total de las lesiones, siendo un poco superior en el grupo del sulfato de bleomicina 30%. Los pacientes que presentaron remisión tuvieron desaparición de las lesiones entre la semana 1 a 12. El 100% de los pacientes presentó algún efecto adverso medicamentoso.

Conclusión: El sulfato de bleomicina intralesional es una alternativa terapéutica para las verrugas periungueales similar a la crioterapia con nitrógeno líquido en los pacientes que acudieron al centro dermatológico en el periodo de estudio, con un tiempo de remisión más rápido que el presentado con crioterapia con nitrógeno líquido.

Dedicatoria:

Dedico este estudio a mi familia los cuales me han apoyado incondicionalmente durante toda mi trayectoria profesional. En mis momentos más tristes y felices, siempre me han acompañado, alentándome en cada paso y sufriendo conmigo mis dificultades. He aprendido mucho de ellos a llevar una vida de continuo cambio y superación; tratando de seguir los ejemplos de vida que me han mostrado a través de los años.

Agradecimientos:

He de agradecer primero a Dios por la oportunidad de contemplar y explorar su creación, siendo obra viviente de su magnificencia.

Agradezco a mi familia, por su apoyo incondicional y guía en momentos de crisis, gracias por acompañarme durante todo mi camino, agradezco en especial a mi esposa Esilda Rosa Mantilla Porta por su amor incondicional ofrecido a mi persona y todos los días de paciencia que tuvo ante mi ausencia, muchísimas gracias, sin ti no hubiese podido.

Agradezco a mis maestros del servicio de Dermatología, los cuales con mucho esmero y paciencia dedicaron sus enseñanzas para lograr aprender de su arte y experiencia en esta ciencia, no podría haber pedido mejores guías en este viaje, me siento orgulloso de ser parte de esta familia y de este centro.

Agradezco a mis pacientes los cuales fueron muy responsables y amables durante toda esta investigación, sin ellos no hubiese sido posible concluir, me llena de emoción el pensar que esto fue realizado para mejorar el tratamiento a nuestro propósito de vida, nuestros pacientes.

Contenido

I. Introducción.	5
II. Antecedentes	7
Internacionales	7
III. Justificación	10
IV. Planteamiento del problema:	12
V. Objetivos:	14
VI. Marco teórico	15
Etiología	15
Virología.	16
Patogenia	16
Verrugas	17
Epidemiología	18
Manifestaciones clínicas	19
Histopatología	20
Diagnóstico	21
Diagnóstico diferencial	22
Tratamiento	22
VII Hipotesis	33
VIII Diseño metodológico	34
IX Resultados	56
X Analisis de resultados	64
XI Conclusiones	68
XII Recomendaciones	69
XIII. Referencias	70
XIV. Anexos	75

I. Introducción.

La medicina no es una ciencia estática, evoluciona día con día. Actualmente existen muchas opciones terapéuticas para diversas enfermedades. Ese es el caso específico de las verrugas vulgares las cuales, con tan diversas y variadas técnicas y fármacos para tratarlas, que sería un error fatal afirmar fehacientemente que ningún clínico ha dudado sobre cual método o terapia es el más adecuado para su paciente en cuestión, especialmente cuando estas son de larga evolución, refractarias a otras terapias, o bien se encuentran en sitios anatómicos difíciles para aplicar las medidas más tradicionales, como es el caso de las verrugas periungueales que por su localización se torna más complejo una adecuada aplicación de algunas terapias.

De esta situación nace la curiosidad de poner a prueba otras terapias menos utilizadas en nuestro centro nacional de dermatología para este tipo de lesiones, por lo cual decidí evaluar la respuesta terapéutica del sulfato de bleomicina intralesional en verrugas periungueales, comparándolo con el nitrógeno líquido aplicado localmente por pulverizador.

A lo largo de este texto se presenta información específica relevante sobre las verrugas vulgares, su etiología, patogenia, clínica, posibles complicaciones y terapias; haciendo énfasis especial en las dos medidas terapéuticas a usar sulfato de bleomicina y nitrógeno líquido, presentando sus mecanismos de acción, respuestas esperadas en base a evidencia en otros centros y poblaciones, y efectos adversos que pueden sobrevenir con cada uno de ellos. Además se explica a detalle el algoritmo terapéutico que se usó con cada terapia, al igual que la forma de aplicación, preparación previa y seguimiento de los casos a estudiar.

Al comparar ambas terapias nos interesa las posibles complicaciones que pueden darse al exponer a nuestros pacientes a ambas , por lo cual elegimos una población pequeña de muestra, siendo rigurosos con los criterios de inclusión y exclusión, realizamos un consentimiento informado muy específico y fácil de comprender para el paciente, para así evitar al máximo eventos adversos

prevenibles, y llevamos registro escrito y evidencia fotográfica de la evolución de los pacientes, primando la seguridad de los mismos ante todo.

Con este estudio presenté más que un resultado estadístico, una experiencia escrita del uso del sulfato de bleomicina y crioterapia en esta entidad nosológica, aumentando de esta manera nuestro abanico terapéutico e incitando a la realización de más estudios de este tipo en nuestro centro. Sin más que agregar me despido esperando, que sea de agrado para el lector este estudio.

II. Antecedentes

Internacionales

Adlatkhah et al (2007) realizaron un ensayo clínico aleatorizado en Irán comparando la efectividad de la bleomicina intralesional y la crioterapia para verrugas comunes. Los criterios de inclusión fueron edad mayor de 12 años y la presencia de verrugas simétricas en dos extremidades (manos o pies). Se admitieron 44 pacientes para dicho estudio, cada uno de ellos recibió tanto bleomicina como crioterapia. Se evaluó la respuesta con intervalo de dos semanas cada una y se volvió a administrar tratamiento de ser necesario en un máximo de tres ocasiones. Encontraron que la bleomicina tiene una tasa de eliminación del 87,6% de las verrugas en comparación con el 72,35% de la crioterapia. (Adalatkah H, 2007).

Dhar et al (2009) realizaron un ensayo clínico en Bangladesh con un total de 73 pacientes, con un rango de edad de 5 a 50 años, de ambos géneros, con verrugas cutáneas. Fueron divididos en 2 grupos un grupo A (39 pacientes) que fue tratado con bleomicina y un grupo B (34 pacientes) que recibió crioterapia, en ambos grupos, los pacientes fueron valorados con un intervalo de tres semanas, un máximo de cuatro veces y el tratamiento fue repetido si se requirió; se utilizó bleomicina al 0,1% encontrando que la tasa de curación del grupo que recibió bleomicina fue superior al grupo de crioterapia (94,9% y 76,5% respectivamente). Los efectos adversos más frecuentes fueron el dolor y los cambios pigmentarios y se reportaron más en el grupo que recibió crioterapia. (Dhar S, 2009)

Soni et al (2011) realizaron un estudio placebo-control en India para evaluar la eficacia de la bleomicina intralesional en verrugas palmoplantares y periungueales, seleccionaron 50 pacientes, con múltiples verrugas palmo-plantares y periungueales de más de 3 meses de duración, sin historia previa de tratamiento. Encontraron que la diferencia en las tasas de curación de los dos grupos fue estadísticamente significativa (96,47% para el grupo que recibió bleomicina versus 11,11% para el grupo placebo). El efecto adverso más reportado fue dolor y se observó en ambos por igual. (Soni, y otros, 2011)

Kwok et al (2012) realizaron un metaanálisis sobre eficacia de los tratamientos tópicos para verrugas cutáneas. Se analizaron cuatro ensayos clínicos de bleomicina intralesional vs placebo, sin embargo se vio obstaculizado la apreciación de los resultados debido a diferencias entre las

unidades de análisis, en los cuatro ensayos clínicos revisados la eficacia de la bleomicina intralesional se encontró entre un 16 y 94%. Solo un estudio contempló a los pacientes como unidad de análisis demostrando un rango de curación con bleomicina de 15/16 (94%) sin diferencia significativa con el placebo (73%). Un estudio reportó eventos adversos en el 31% de todos los participantes, sin especificar tipo de eventos ni su distribución entre los grupos; los otros tres ensayos reportaron que la mayoría de los participantes experimentaron dolor. (Kwok, Gibbs, Bennett, Holland, & Abbott, 2012).

También se revisó en el mismo metaanálisis dos ensayos clínicos sobre bleomicina vs crioterapia, en los cuales ambos estudios reportaron que la bleomicina era más efectiva que la crioterapia; la satisfacción de los participantes no fue reportada en ninguno de los estudios. (Kwok, Gibbs, Bennett, Holland, & Abbott, 2012)

Lee et al (2015) llevaron a cabo en Corea un estudio preliminar que evaluó la efectividad de la bleomicina intralesional en el tratamiento de las verrugas genitales. La bleomicina se diluyó con suero salino y lidocaína al 2% hasta alcanzar una concentración de 1,5 mg/ml. Se documentaron los cambios clínicos cada dos semanas y el seguimiento se realizó hasta la resolución total de las lesiones (promedio 12,4 meses). De los 15 pacientes que ingresan al estudio, 73,3% experimentaron curación completa, 13,3% presentaron recurrencia de la lesión y 13,3% alcanzaron curación parcial. El dolor y los cambios pigmentarios fueron los efectos adversos más frecuentemente descritos. (Lee, Kim, & Kim, 2015)

Muhamad et al (2019) Realizaron un estudio aleatorizado en Pakistán en el cual compararon la eficacia entre la bleomicina intralesional y la crioterapia en verrugas plantares, el estudio lo integraron 160 pacientes, de 20 a 50 años de ambos géneros, con diagnóstico de verrugas plantares de más de 3 meses de duración. La eficacia se valoró mediante la curación completa de la verruga, al final de la evaluación en la sexta semana. En comparación se encontró que la eficacia del grupo A con bleomicina fue del 90% y el del grupo B con crioterapia fue del 72,5%. (Muhammand, Akhtar, Khurram, & Irfan, 2019)

Diaz (2019) en Perú, realizó un estudio sobre la efectividad de la bleomicina comparada con la crioterapia en verrugas periungueales, el estudio constó de 120 verrugas divididos en 2 grupos, uno con 60 verrugas con sulfato de bleomicina y el otro compuesto de los restantes 60 verrugas

con crioterapia. Encontrándose una efectividad del sulfato de bleomicina del 85% con 51 verrugas curadas, y una efectividad de la crioterapia del 40% con 24 verrugas curadas (Díaz, 2019).

Nacionales:

Actualmente en Nicaragua en el Centro Nacional de Dermatología se realizó un estudio publicado en febrero 2020 sobre respuesta terapéutica del ácido glicirricínico vs crioterapia en verrugas vulgares en niños entre 1 a 10 años, se realizó con 50 pacientes divididos en dos grupos cada uno con 25 paciente; del grupo de crioterapia 22 completaron tratamiento, 3 renunciaron a continuar en el estudio, el grupo de ácido glicirricínico todos completaron el estudio. En el cual se encontró una desaparición de las lesiones en los pacientes con crioterapia en un 81,4% contra un 80% con ácido glicirricínico, también se apreció que el tiempo de desaparición con crioterapia fue en su mayoría en 9 a 12 semanas de tratamiento (45,5%), seguido de 1 a 4 semanas (22.7%) y 5 a 8 semanas (13,6%); con ácido glicirricínico fue entre 5 a 8 semanas (36%), 1 a 4 semanas (24%) y 9 a 12 semanas (20%). Valoró recurrencia encontrando a los 3 meses de 16,7% en pacientes con crioterapia y 0% con ácido glicirricínico. (Saldaña, 2020).

III. Justificación

En la actualidad, las verrugas cutáneas son un problema real y tangible en nuestra sociedad afectando principalmente a los niños con una prevalencia de hasta el 30% en la edad escolar; siendo la décima causa más frecuente de consulta dermatológica en todas las edades (Bologna Jean, 2019) (México: Secretaría de salud, 2010). Además de ser un problema frecuente y presentar un obvio problema estético tienen morbilidad asociada como dolor en la lesión pudiendo éste llegar a ser intenso, estigma social hacia los pacientes que las padecen, dificultad para practicar deportes debido a las verrugas, no resolución a los tratamientos, necesidad múltiples terapias, algunos muy dolorosas y con posterior desarrollo cicatrices (Ciconte Antoinette, 2003)

Las verrugas periungueales son un tipo característico de verrugas vulgares, las cuales constituyen las lesiones ungueales benignas más frecuentes (Rangel, Vega, Martinez, & Domínguez, 2013), a veces resistentes a los tratamientos (Arguero Fatima, 2007). Causadas por múltiples serotipos de VPH (Virus del papiloma humano) incluyendo raras veces el 16 y 18; estos últimos ante infección crónica se relacionan con ciertos tipos de carcinoma epidermoide en los dedos, poco habituales (Bologna Jean, 2019) (Rangel, Vega, Martinez, & Domínguez, 2013) (Carbajosa Josefina, 2015).

Actualmente existen múltiples esquemas terapéuticos invasivos y no invasivos para el manejo de las verrugas vulgares, lo cual pone en evidencia la variable eficacia de cualquiera de las modalidades elegidas (Gerlero & Hernandez, 2016); por lo tanto, se aprecia la imperiosa necesidad de plantear esquemas terapéuticos claros, sustentados en evidencia, accesibles y homologados a nuestra población nicaragüense.

La aplicación de Bleomicina intralesional en verrugas vulgares es ampliamente aceptado en la comunidad médica global, siendo utilizado especialmente en verrugas vulgares refractarias al tratamiento, en especial en verrugas periungueales y palmo-plantares (Lipke, 2006) (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005) (Arguero Fatima, 2007) (Soni, y otros, 2011), actualmente en Nicaragua en la práctica dermatológica del centro nacional de dermatología, no es usado habitualmente, prefiriendo el uso de otras terapias, como la crioterapia con nitrógeno líquido, electrofulguración, podofilina, ácido tricloroacético, entre otras, a pesar de disponer de bleomicina en nuestro sistema de salud público.

En addendum, actualmente en Nicaragua no existe ningún estudio publicado sobre verrugas periungueales, ni de bleomicina intralesional en la práctica dermatológica, la importancia de este estudio radica en la búsqueda de soluciones o alternativas terapéuticas para pacientes con diagnóstico de verrugas periungueales, buscando disminuir el total de tiempo y sesiones terapéuticas para los pacientes que en el caso del nitrógeno líquido pueden requerir múltiples sesiones y a veces requerir periodos de terapéuticos prolongados, además, se presentará una experiencia terapéutica con un fármaco muy poco usado en nuestro medio. Al ser este el primer estudio en su tipo, sentaría las bases para futuros estudios sobre este tema, y proveería una experiencia documentada sobre el uso de bleomicina intralesional cutánea, específicamente en verrugas periungueales, ampliando de este modo nuestras opciones terapéuticas y mejorando la atención de nuestros pacientes.

IV. Planteamiento del problema:

Caracterización del problema:

Las verrugas vulgares corresponden a una de las afectaciones dermatológicas más frecuentes en el Centro Nacional de Dermatología, incluyendo en los consolidados anuales de estadística de esta institución dentro de las 20 principales causas de morbilidad hospitalaria (Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco José Gómez Urcuyo", 2019). En estudios en el exterior se ha encontrado que además de un simple problema estético causan preocupación en los pacientes por los síntomas asociados como son el dolor y sangrado (Ciconte Antoinette, 2003). Cuando se realiza tratamiento para esta dermatosis el objetivo esencial de ello es la eliminación de las verrugas, tratando de minimizar el dolor y las secuelas cicatriciales producto de las terapias (Bologna Jean, 2019). Actualmente existen una gran cantidad de terapias para tratarlas, todas con algún grado de efectividad. La elección de la terapia se basa en varios criterios como la localización, edad del paciente, estado de gravidez, patologías asociadas, pericia del tratante, terapias disponibles en la institución. (Bologna Jean, 2019)

Delimitación del problema:

En nuestro medio, en el Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco José Gómez Urcuyo" se utilizan múltiples terapias para el tratamiento de esta afección como vaselina salicilada, crioterapia, retinoides tópicos, ver y esperar, entre otros. una de las más usuales es la crioterapia medida eficaz y ampliamente utilizada, sin embargo presenta como inconvenientes el dolor durante y posterior a este, la formación de ampollas y la posibilidad de dejar como remanente lesiones cicatriciales e híper o hipopigmentación residual en el sitio de aplicación, además si a esto le agregamos la necesidad de uso de múltiples sesiones para lograr aclaramiento de estas y la posibilidad de no lograr eliminación completa de las verrugas (Bologna Jean, 2019), nos deja en manifiesto la necesidad de buscar otras opciones terapéuticas para estas, en especial para aquellas de difícil manejo por su localización anatómica como las periungueales.

Formulación del problema:

Por lo tanto, en este contexto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022?

Sistematización del problema:

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población a estudio?

¿Cuál fue el porcentaje de remisión en cada grupo de estudio?

¿Cuál fue el tiempo de remisión en cada grupo de estudio?

¿Cuántos presentaron reacciones adversas al tratamiento y cuáles fueron?

V. Objetivos:

General:

Determinar la respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Específicos:

1. Conocer las características sociodemográficas de la población en estudio.
2. Evaluar el porcentaje de remisión de los pacientes en ambos grupos.
3. Determinar el tiempo de remisión de los pacientes en ambos grupos
4. Conocer las reacciones adversas de los pacientes sometidos al estudio.

VI. Marco teórico

Etiología

Los papilomavirus comprenden un grupo de virus pequeños, con genoma de ADN (Ácido desoxirribonucleico) de doble cadena, con una lenta replicación intranuclear, los cuales tienen afinidad por el tejido epitelial; infectan predominantemente la piel, las membranas mucosas y producen proliferaciones benignas o papilomas, estos forman parte de la familia Papillomaviridae, la cual contiene un total de 170 miembros conocidos como papilomavirus humanos. Los miembros están agrupados en 18 géneros, los cuales son nombrados con una letra griega como prefijo y con la terminación papilomavirus (Santos, Marquez, Reyes, & Vallejo, 2015) (De la Fuente D, 2010) (Bologna Jean, 2019) (James, Elston, & Berger, 2011)

El virus del papiloma humano pertenece a 5 de estos 18 géneros; de los cuales los géneros alfa y beta, engloban casi todos los tipos conocidos de VPH (Virus del papiloma humano). Además existe un subgrupo de papiloma humano designados como tipos de alto riesgo, fundamentalmente los tipos 16 y 18, que se reconocen como los principales agentes etiológicos del cáncer cervicouterino y sus lesiones precursoras, un subgrupo de neoplasias malignas que afectan ocasionalmente a otras localizaciones cervicouterinas y de las vías aerodigestivas altas y ocasionalmente, el cáncer espinocelular de los dedos; en cambio, la infección por los tipos cutáneos de virus del papiloma humano más comunes como son 1,2,4,27,57, etc., no se consideran que tengan potencial oncógeno (Bologna Jean, 2019) (De la Fuente D, 2010) (James, Elston, & Berger, 2011) (Santos, Marquez, Reyes, & Vallejo, 2015).

Los virus del papiloma humano se han clasificado en la actualidad en base a sus manifestaciones clínicas en tres grupos clínicos- patológicos: cutáneo (extragenitales) como los tipos 1, 2,3 y 4; mucoso-genitales, también llamados mucosos, como los tipos 6, 11,16 y 18, y el grupo de la epidermodisplasia verruciforme, como los tipos 5 y 8 (De la Fuente D, 2010) (James, Elston, & Berger, 2011) (Wolff, y otros, 2008).

“Los papiloma virus son muy específicos del huésped, lo que significa que los de una especie no inducen papilomas en especies heterodoxas, de manera que los papiloma virus humanos solo infectan a los seres humanos” (Wolff, y otros, 2008)y “la infección productiva causada por ellos nunca se ha observado fuera del tejido del huésped natural” (Bologna Jean, 2019).

Otra característica importante de estos es que determinados grupos de papiloma virus humanos tienen potencial maligno. Esto se observa en la epidermodisplasia verruciforme, en la que las verrugas que contienen tipos de papiloma virus humanos, como 5 y 8, presentan una alta tasa de degeneración maligna. De modo similar, la mayoría de los carcinomas de cuello uterino contiene virus del papiloma humano 16, 18 y otros así llamados de alto riesgo” (Wolff, y otros, 2008); mismos que también pueden estar presentes inclusive en verrugas vulgares (Carbajosa Josefina, 2015) (Rangel, Vega, Martínez, & Domínguez, 2013).

Virología.

Son virus ADN (Ácido desoxirribonucleico) bicatenario sin envoltura, de un diámetro de 55-60 nm. Poseen una cápside esférica compuesta por dos proteínas codificadas víricamente: una proteína estructural mayor denominada L1 y otra proteína estructural menor denominada L2. Las proteínas L1 durante el ensamblaje de los viriones en las células forman unidades pentámeras, llamadas capsómeros, y por la unión de 72 de estos capsómeros forma la cápside del virus, esta cápside envuelve el ADN vírico, protegiéndolo de la degradación y une al virus de un modo eficaz a las células a las cuales ataca. Por otro lado, el ADN vírico empaquetado se asocia a L2 y a histonas celulares, formando un minicromosoma (Bologna Jean, 2019).

El genoma del virus del papiloma humano es de 8 kilobases compuesto por tres dominios: una región reguladora que carece de marcos de lectura y contiene el origen de la replicación y muchos elementos de control de transcripción; una temprana que contiene marcos abiertos de lectura para los genes expresados en la fase inicial del ciclo vital del virus y una tardía la cual codifica las proteínas de la cápside (Bologna Jean, 2019).

Patogenia

La infección por el virus del papiloma humano puede ser clínica, subclínica o latente. Las lesiones clínicas son visibles a la inspección simple. Las subclínicas requieren métodos de examinaron auxiliares (como el ácido acético) y las latentes con determinación del genoma viral en piel aparentemente sana. Su inoculación tiene lugar en epidermis viable a través de defectos del epitelio como una abrasión, traumatismo o maceración. La infección productiva y la inducción de hiperproliferación se inician cuando el virus penetra en células epiteliales basales en proliferación. Esta capa de células no es normalmente accesible para el virus, debido a la barrera mecánica que

conforman las capas celulares diferenciadas superiores (Bologna Jean, 2019) (James, Elston, & Berger, 2011) (Wolff, y otros, 2008).

En la penetración del virus la proteína de cápside mayor L1 y el heparán sulfato de la superficie celular y/o membrana basal, el cual es codificado por proteoglucanos y se une con alta afinidad a las partículas de los papiloma virus, son los que propician la adhesión del virus a la células epidérmicas y son necesarios para su ingreso a las células, luego la proteína de cápside menor L2 se escinde por la furina (proteína convertasa), esto expone un epitomo de neutralización cruzada en L2 y un sitio de unión (se cree que en L1); lo que facilita la penetración del virus por medio de un supuesto receptor secundario en los queratinocitos (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Tras la infección, el genoma ADN (Ácido desoxirribonucleico) circular cerrado covalentemente también conocido como plasmado extracromosómico se establece cómo replicón autónomo en el núcleo de las células basales epiteliales infectadas, repartiéndose entre cada célula de su progenie y transportándose de este modo dentro de las células replicadas cuando estas migran en sentido ascendente para formar las capas diferenciadas, creándose una reserva a largo plazo de ADN vírico, expresando sus genes y conllevando a las alteraciones características de dicha infección (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Tras la inoculación in vitro del virus suele aparecer una verruga dentro de 2 a 9 meses. Por lo tanto, implica un periodo de infección subclínico prolongado pudiendo representar una fuente inaparente de virus infectante. La superficie rugosa puede lesionar la piel adyacente y permitir la inoculación del virus en sitios cercanos, con la aparición de nuevas verrugas en semanas a meses. Cada lesión nueva se debe a una exposición inicial o a la diseminación de otras verrugas. No hay evidencia convincente de diseminación hematológica (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Verrugas

Son tumores epidérmicos benignos, muy frecuentes, pero poco transmisibles y producidos por un virus del papiloma humano; afectan la piel y mucosas de los niños y adultos; se caracterizan por lesiones un poco levantadas, verrugosas o vegetantes que curan sin dejar cicatriz (Arenas, 2015).

frecuentes en niños y adultos, causados por un pequeño grupo de virus del papiloma humano que infectan la piel y las mucosas, dentro del espectro de presentaciones tenemos las verrugas

comunes, verrugas palmares y plantares, verrugas en mosaico, verrugas planas, verrugas del carnívoros, hiperplasia epitelial oral focal, condilomas acuminados, condilomas cervicales y papulosis bowenoide. Las infecciones de estos virus no causan signos ni síntomas agudos, sino que inducen una expansión focal, lenta, de células epiteliales; estas lesiones pueden permanecer subclínicas por periodos prolongados de tiempo o pueden crecer para formar grandes masas fulminantes que persisten durante meses o incluso años. Además, se sabe que el papiloma virus humano provoca verrugas benignas que pueden sufrir transformación neoplásica. En general la clasificación de estas lesiones se basa en su morfología, histología y localización anatómica (Briceño G, 2018) (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Las verrugas vulgares o comunes son un subgrupo las cuales se describen por localización clínica, aparecen sobre todo en los dedos y dorso de las manos, aunque pueden aparecer en cualquier parte de la superficie cutánea; cuando se localizan próximas a las láminas unguales se denominan verrugas periungueales. Son una causa significativa de preocupación y frustración de los pacientes. Afectando actividades sociales, siendo incómodas y fácilmente sangrantes. Caracterizadas clínicamente por ser pápulas o placas cupuliformes, exofíticas, hiperqueratósicas y que en su superficie se aprecian manchas negras punteadas representativas de hemorragia del estrato córneo, también conocidas coloquialmente como mezquinos (James, Elston, & Berger, 2011) (Bologna Jean, 2019) (Amado, 2015).

Epidemiología

El VPH (virus del papiloma humano) puede propagarse de un individuo a otro por contacto directo o a través del medio ambiente. Su adquisición depende de varios factores, como la localización de las lesiones, la cantidad de virus infecciosos presentes, el grado y carácter del contacto y el estado de inmunidad general y específica para el VPH del individuo expuesto. No se sabe exactamente cuánto tiempo puede persistir el virus infeccioso fuera del cuerpo, pero se cree que el virus del papiloma bovino relacionado retiene la infectividad durante meses o posiblemente años, y lo mismo puede ser cierto para virus del papiloma humano. Las verrugas comunes (verrugas vulgares) son prácticamente universales en la población. Las verrugas se pueden producir a cualquier edad, pero son más frecuentes en los niños y adultos jóvenes, alcanzando el máximo entre los 12 y los 16 años de edad, Son raras en ancianos (Bologna Jean,

2019) (México: Secretaría de salud, 2010) (Sterling, Handfiel-Jones, & Hudson, 2001) (Wolff, y otros, 2008).

Son una de las 10 dermatosis más comunes en las consultas dermatológicas, afectando a ambos sexos y ocasionando hasta el 80 % de las dermatosis en niños en edad escolar, con una prevalencia de hasta del 5 al 30% en niños y adultos jóvenes. Son de origen infeccioso y son fuertemente contagiosas. El contagio se produce por contacto físico directo entre personas, o bien por autoinoculación de una zona a otra del cuerpo. Sin embargo, no son raros los contagios a través de baños públicos y piscinas. (Bologna Jean, 2019) (México: Secretaría de salud, 2010) (Sterling, Gibbs, Haque, Mohd, & Handfield, 2014) (Wolff, y otros, 2008).

El aclaramiento espontáneo de la infección, con una reducción en el tamaño de la verruga y luego con su desaparición, puede presentarse desde en unos pocos meses hasta años después. El aclaramiento en los niños puede ocurrir después de unos pocos meses, con la mitad resuelta en 1 año y alrededor de dos tercios por 2 años. Sin embargo, las verrugas en los adultos pueden ser mucho más lentas para desaparecer, y la persistencia de 5-10 años no es infrecuente (Sterling, Gibbs, Haque, Mohd, & Handfield, 2014).

Manifestaciones clínicas

Se observan en cualquier parte de la piel, con predominio en las zonas expuestas, principalmente cara, antebrazos ,dorso de las manos ,dedos y dorso de los pies , o en otros lugares propensos a traumatismos (fenómeno de Koebner), como rodillas y codos; cuando son periungueales (frecuentemente se extienden por debajo de la lámina) o subungueales en las manos pueden levantar la lámina ungueal, y si se ubican al nivel del pliegue ungueal proximal y/o por tratamiento ablativo en esa localización se puede acompañar de destrucción de la matriz, ocasionando onicodistrofia, siendo estas últimas habituales en pacientes con onicofagia; además existe una variante filiforme, pediculada que aparece en cabeza y cuello, en especial en zonas pilosas de los varones (Amado, 2015) (Arenas, 2015) (Bologna Jean, 2019) (Carlos., 2014) (Cabrera & Gatti, 2003) (Marks & Miller, 2013) (Mascaró, 2008) (Khanna, 2011).

Se caracterizan por neoformaciones verrugosas, también denominadas vegetaciones hiperqueratósicas, estas pueden ser únicas o múltiples, aisladas o confluentes (formando placas), de aspecto pápula o placa, que interrumpen visualmente las líneas normales de la piel ;

generalmente asociadas a los virus del papiloma humano 1,2,4,27 o 57, de forma semiesféricas o circunscritas, bien limitadas, de 3 a 5 mm, hasta 1 cm de diámetro, de superficie verrugosa o anfractuosa por hiperqueratosis, áspera y seca al tacto, del color de la piel, grisáceas o amarillento grisáceas, de consistencia dura y que presentan un fino punteado oscuro, producto de capilares con trombosis en las papilas dérmicas alargadas (Amado, 2015) (Arenas, 2015) (Bologna Jean, 2019) (Cabrera & Gatti, 2003) (Khanna, 2011) (Marks & Motley, 2012).

Generalmente son asintomáticas y no producen molestia alguna, salvo cuando se inflaman a causa de un trauma o con motivo de su localización, esto debido a roces o presiones en su superficie; muestran involución en dos años en promedio. En general son sésiles, sobre todo en el borde palpebral, donde son filiformes, pediculadas y pueden relacionarse con la conjuntivitis y queratitis (Arenas, 2015) (Cabrera & Gatti, 2003).

Las verrugas del carnicero son múltiples y abundantes en especial en personas receptoras de trasplantes y SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida), en caso de afectar los genitales son más queratósicas y menos vegetantes que los condilomas. (Arenas, 2015).

Histopatología

Las alteraciones histopatológicas inducidas por la infección por el Virus del papiloma Humano son variables, como consecuencia de las múltiples presentaciones clínicas y las diferentes localizaciones anatómicas. Los rasgos histológicos comunes a las verrugas son la hiperplasia, que a menudo es de carácter ondulante, denominada hiperplasia epidérmica verrugosa o papilomatosa, la presencia de células epiteliales con vacuolas citoplásmicas que aíslan el núcleo de la membrana del citoplasma (vacuolización citoplásmica) con aspecto de halos de palidez que rodean a los núcleos de las células infectadas, generalmente en las capas epidérmicas más superficiales. Las células que presentan esta vacuolización distintiva se denominan células coilocíticas (huecas), siendo la coilocitosis un rasgo útil para distinguir las verrugas de otros tipos de papiloma y la paraqueratosis. (Bologna Jean, 2019) (Kumar, Abbas, Fausto, & Aster, 2010) (Wolff, y otros, 2008).

Por microscopía electrónica pueden apreciar numerosas partículas virales en los núcleos. Las células infectadas pueden tener también gránulos queratohialinos prominentes y aparentemente condensados, así como conjuntos de queratina intracitoplasmáticos eosinófilos dentados como

consecuencia de los efectos citopáticos virales, estas alteraciones celulares no son tan prominentes en los condilomas, por lo que su diagnóstico se basa principalmente en la arquitectura papilar hiperplásica, con zonas de coilocitosis en forma de cuña (Kumar, Abbas, Fausto, & Aster, 2010).

Las verrugas comunes están bien circunscritas en relación con la piel circundante y es característico que presenten papilomatosis radiada "en campanario de iglesia" con inclinación pronunciada e hiperqueratosis de carácter ondulante (hiperplasia epidérmica verrugosa) ortoqueratósica, que alterna con paraqueratosis en columnas, sin capa granulosa subyacente, la cual se observa directamente sobre los vértices de la papilomatosis, con los capilares dérmicos prominentes pudiendo estar trombosados y que a menudo están acompañados de pequeñas hemorragias intracórneas. Se aprecia así mismo una significativa acantosis y crestas interpapilares alargadas (Bologna Jean, 2019) (Herrera, Moreno, Requena, & Rodríguez, 2007) (Wolff, y otros, 2008).

En estas es característico que la coilocitosis se observe en la capa granular o inmediatamente por debajo de ella. La dermis papilar la cual presenta mínimos cambios anatomopatológicos subyace a las crestas interpapilares alargadas que a menudo apuntan al centro de la verruga. (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Las células infectadas por papiloma virus (lesiones activas) pueden generar pequeños gránulos eosinófilos y gránulos queratohialinos basófilos anormalmente gruesos y toscos. Estos gránulos pueden estar compuestos por proteína E4 de papiloma virus (E1-E4) o asociarse con ella, y no indican conglomerados de partículas virales (Wolff, y otros, 2008) (Herrera, Moreno, Requena, & Rodríguez, 2007).

Diagnóstico

El aspecto clínico y los antecedentes de pápulas adquiridas, que se agrandan con lentitud, suelen llevar al diagnóstico de verruga viral. El examen histológico permite confirmar el diagnóstico. Las técnicas de PCR (Reacción en cadena a la polimerasa) detectan virus del papiloma humano cutáneos o de tipo epidermodisplasia verruciforme, pero suelen estar limitados a los laboratorios de investigación y diagnóstico. Existen pruebas diagnósticas de hibridación muy sensibles y específicas para identificar tipos mucogenitales de virus del papiloma humano (Wolff, y otros, 2008).

Diagnóstico diferencial

Existen múltiples dermatosis que pueden asemejar una verruga vulgar entre los cuales tenemos: tuberculosis verrugosa, cromoblastomicosis, nevos verrugosos, condilomas planos, siringomas, liquen plano, epidermodisplasia verruciforme, queratosis seborreica, queratosis actínicas, queratoacantomas, tricomelomas, nevos de Spitz, melanomas amelanóticos, pénfigo benigno familiar, acroqueratosis verruciforme, callosidades, quiste de inclusión epidérmico, granuloma piógeno, queratosis arsenical, nódulos de ordeñadores entre otros (Bologna Jean, 2019) (Wolff, y otros, 2008).

Tratamiento:

Muchas verrugas desaparecen espontáneamente aproximadamente un 20% al año y 40% a los 3 años (Sterling, Handfiel-Jones, & Hudson, 2001), esto es más frecuente en hombres que en mujeres, además que esta regresión disminuye con la edad y con estados de inmunosupresión (Oltra, 2017).

Los pacientes que han desarrollado alguna vez la enfermedad tienen 3 veces más posibilidades de volver a tener papilomas que los que nunca han padecido la lesión (Oltra, 2017).

En 1995, la Academia Americana de Dermatología estableció los criterios necesarios para el tratamiento de los papilomas (Chicharro Luna, Alonso Montero, & Luna, 2007):

- Deseo del paciente de tratar la lesión.
- Dolor, sangrado o incapacidad por la lesión.
- Gran número de lesiones o larga evolución de las mismas.
- Cuando se quiera prevenir la extensión de la lesión o el contagio a otras personas papilomas en pacientes inmunodeprimidos.

Sterling añade a estos criterios el riesgo de malignidad (Sterling, Handfiel-Jones, & Hudson, 2001). Es posible que en individuos inmunodeprimidos, una lesión con apariencia de verruga

evolucione a un carcinoma de células escamosas. Es frecuente en pacientes que presentan papilomas periungueales en combinación con VPH genital. Se han encontrado numerosos tipos de VPH con una apariencia histopatológica y clínica con poca relación que han tenido transformación maligna en este tipo de pacientes (Oltra, 2017).

El éxito del tratamiento depende de varios factores, entre ellos la localización, número, tamaño y grosor de las lesiones. Se han propuesto múltiples modalidades terapéuticas. Ninguna con tasas de curación del 100% (D'Amico, Nasca, Micali, & Dall'Oglio, 2012) (Lee, Kim, & Kim, 2015) (Soni, y otros, 2011).

Existen muchos abordajes terapéuticos para el manejo de las verrugas vulgares entre los más usados tenemos a los queratolíticos, electrocoagulación, 5- fluorouracilo, nitrato de plata, ácido tricloroacético, tratamiento inmunomoduladores, sulfato de zinc, cinta adhesiva, sinecatequinas (polyphenon E), extractos de ajo, hipnosis, esperar y ver, ácido glicirricínico, cantaridina, entre otros, todos ellos con una respuesta terapéutica variable. Debido a que nuestro estudio se basa en la comparación de la crioterapia y sulfato de bleomicina nos centraremos en ellos dos (Revenga Arranz & Rubio, 2001) (Mulhem & Pinelis, 2011) (Oltra, 2017) (Kwok, Gibbs, Bennett, Holland, & Abbott, 2012) (Gabalda, 2014)(Yazar & Basaran, 1994) (Casanova Josep, y otros, 2017) (Gerlero & Hernandez, 2016) (Lipke, 2006) (Schofer, Van Ophoven, Ulrike, Lenz, & Eul, 2006) (Nazzal, y otros, 2008)(Mun, y otros, 2011) (Fotch Dean, 2002) (Hernandez, Carrillo, Hernandez, Vargas, & Vargas, 2011) (Munguia, 2006) (Alcala Sanz, Aranda Bolívar, Ahumada Bilbao, Romero Prieto, & Calvo Sánchez, 2011).

Crioterapia

La criocirugía implica remover el calor de la piel mediante la aplicación de un agente criogénico. El mecanismo del daño implica el efecto directo del congelamiento sobre las células, así como estasis vascular, que se desarrolla después del descongelamiento. El congelamiento lento produce la formación de hielo extracelular y el enfriamiento rápido lleva a la formación de hielo intracelular. Esta última resulta en más daño celular, ya que las células se rompen durante el proceso de descongelamiento. El máximo de destrucción celular ocurre con el congelamiento rápido y el descongelamiento lento. Los ciclos repetidos de congelado-descongelado aumentan el

daño celular. El descongelamiento lento también causa una concentración elevada de electrolitos. La respuesta inflamatoria local se suma a la destrucción celular final. La estasis vascular que ocurre asegura una mayor destrucción celular. (Gerlero & Hernandez, 2016).

El mecanismo de acción puede ser dividido en 3 fases: 1) transferencia de calor 2) daño celular 3) inflamación. Hay un mínimo de temperatura por debajo del cual las células morirán y en la piel esto es generalmente alrededor de -30 a -40 ° C. Las células epiteliales, los melanocitos y el tejido nervioso son más susceptibles al daño por frío que el tejido conectivo de la dermis y los vasos. (Gerlero & Hernandez, 2016).

Este tratamiento es frecuente en las consultas de atención primaria y dermatología. El compuesto más utilizado para la criogenización es el nitrógeno líquido a una temperatura de -196 grados Celsius. En el mercado existen presentaciones para la aplicación domiciliaria de esta terapia, pero no son efectivas debido a que solo alcanzan los -70 grados Celsius, temperatura insuficiente (Gerlero & Hernandez, 2016).

El nitrógeno líquido es la mejor y universal fuente de congelamiento a causa de su bajo punto de ebullición (-196 ° C) y su facilidad de uso. Puede ser almacenado en el consultorio en tanques de 1 a 2 galones por aproximadamente 10 días. (Gerlero & Hernandez, 2016).

El equipo de criocirugía consta de un contenedor principal para mantener el nitrógeno líquido bajo presión y un aparato de aplicación. Con respecto a la técnica de aplicación, puede decirse que existen dos maneras: el sistema abierto, que consiste en descargar el nitrógeno líquido en forma de atomizador o aerosol sobre la lesión este puede tener un pulverizador abierto, delimitado o en cono cerrado, y el sistema cerrado, en el cual el nitrógeno líquido pasa al interior de una sonda metálica, que se enfría y se coloca sobre la lesión (Silva, 2013) (Tobon, Franco, & Fierro, 2014).

Además de la aplicación con técnica abierta con pulverizador (aerosol) se puede realizar con administradores de algodón, el cual consiste en el contacto directo de la lesión con un aplicador de algodón impregnado con nitrógeno líquido (Tobon, Franco, & Fierro, 2014).

A la hora de aplicar crioterapia existen mediciones las cuales se deben tomar en cuenta como son el tiempo de congelación el cual es el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final del ciclo de congelación, halo de congelación el cual se produce más allá de los márgenes clínicos de la lesión,

tiempo de descongelación del halo, el cual se demora en descongelarse el primer punto a lo largo de la lesión tratada, tiempo total de descongelación (el de toda la lesión), ciclo congelación-descongelación el cual sería la suma del tiempo de congelación y descongelación de la lesión, la temperatura final de la lesión, el frente lateral de congelación y la profundidad de la congelación. La temperatura final de congelación se mide mediante una aguja termolar, la cual permite leer la temperatura alcanzada en el tejido a destruir, en la práctica se usa para las lesiones exclusivamente malignas profundas. En lesiones malignas la temperatura final alcanzada debe ser al menos -20 a -40 grados Celsius. El frente lateral de congelación o radio de superficie tratada debe su importancia, pues a grosso modo es similar en milímetros al avance en profundidad de la congelación (Silva, 2013) (Tobon, Franco, & Fierro, 2014).

Dentro de las ventajas de la criocirugía tenemos: que posee un tiempo de preparación corto y versatilidad para el tratamiento de diversas afecciones, que se puede usar en cualquier zona corporal, resultados cosméticos excelentes, bajo costo, no necesita anestesia general, no se necesita quirófano, se pueden tratar varias lesiones, es un procedimiento sencillo y relativamente seguro, útil durante el embarazo y sin límite de edad (Tobon, Franco, & Fierro, 2014).

Sus indicaciones son diversas desde trastornos tumores benignos como los tricoepiteliomas, nevos epidérmicos, pasando por procesos inflamatorios, granulomatosos, criocirugía, vasculares, neoplasias malignas o infecciosas como en las verrugas vulgares (Tobon, Franco, & Fierro, 2014).

Las contraindicaciones de la criocirugía son pocas principalmente pacientes sensibles al frío o que sufran de enfermedades agravadas por este como perniosis, urticaria por frío, crioglobulinemia y criofibrinogenemia (Silva, 2013).

Entre los efectos adversos esperados de la criocirugía tenemos exudación del sitio de aplicación, el cual depende de la profundidad de la congelación, el dolor que se da durante y posterior a la intervención generalmente dura poco tiempo pero se puede prolongar hasta por semanas, , reacción urticarial la cual aparece inmediato posterior al procedimiento, poco usual y específico de algunos pacientes, eritema, edema el cual depende de la profundidad y el lugar de congelación, formación de vesículas o ampollas generalmente en minutos hasta 24 horas posterior a procedimiento, formación de escara, prurito, hipopigmentación o hiperpigmentación la cual si son secundarias a congelación superficial desaparecen espontáneamente, pero en congelaciones profundas pueden

ser resistentes a tratamientos, algunas veces permanente e irreversible, hiperplasia pseudoepiteliomatosa la cual resuelve espontáneamente, formación de cicatriz y retracción o muescas en la misma lo cual es permanente debido a destrucción del tejido, alopecia la cual puede ser permanente debido a congelación profunda en zonas pilosas y formación de cicatriz atrófica las cuales pueden mejorar con el tiempo, pero a veces son permanentes en especial las producidas por congelación profunda (Bologna Jean, 2019).

En las verrugas se realiza con nitrógeno líquido en el cual se recomienda un halo de congelación de 1 mm y un tiempo de congelación de 5 a 30 seg con 2 a 3 sesiones de congelación-descongelación cada 2 a 4 semanas, a pesar de que se hablan de tiempos de congelación de una lesión en crioterapia, no es posible hablar de tiempos exactos pues este dependerá principalmente del grosor de la lesión (Gerlero & Hernandez, 2016) (Silva, 2013) (Tobon, Franco, & Fierro, 2014) (Bruggink, y otros, 2010).

Se ha encontrado que la crioterapia es superior a los queratolíticos, a la conducta esperar y ver, en especial durante las primeras semanas de terapia, encontrándose igualado al llegar a las 13 semanas de tratamiento, siendo más resistente en las verrugas plantares; además se ha evidenciado mayores efectos adversos al uso de crioterapia cuando se comparaba con queratolíticos. por lo cual algunos autores no recomiendan realizar crioterapia durante más de 3 meses o tras un total de 4 procedimientos, debido a que no se encuentra ningún beneficio en continuarlo realizando, especialmente en verrugas en manos y pies; encontrándose como el mayor inconveniente el dolor que se produce en la aplicación y la posterior formación de ampollas, así como la posibilidad de hemorragia, dejar cicatriz o hiper-hipopigmentación residual; sin embargo cabe recalcar que es el único tratamiento recomendado durante el embarazo (Gerlero & Hernandez, 2016) (Bruggink, y otros, 2010).

Bleomicina

Es el nombre genérico de un grupo de antibióticos glucopéptidos citostáticos (que inhibe el desarrollo y proliferación de las células), polipeptídicos, frecuentemente usado como agente antineoplásico no ribosomal, además tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antisudorales. Actúa por medio de la unión selectiva al ADN, formando enlaces con el cobre y el hierro, esta unión actúa como una unión catalítica que reduce el oxígeno y produce gran cantidad de radicales

libres, provocando la eliminación de las bases purínicas y pirimidínicas por inhibición de la timidina, deteniendo el ciclo celular, actuando en fase G2 (Gap 2) y M (mitosis) del mismo, dando como resultado la ruptura del ADN, rompiendo cadenas simples o dobles, además interfiere en la síntesis de proteínas induciendo apoptosis y necrosis de los queratinocitos, no se ha encontrado evidencia de que tenga efecto directo sobre el virus del papiloma humano (Lorenzo, y otros, 2009).

Muy soluble en agua, puede utilizarse por vías intravenosa, intramuscular, subcutánea, etc. Es metabolizada por hidrolasas en todos los tejidos menos en los que carecen de esta enzima, pulmón y piel, órganos en los cuales produce toxicidad por acumulación. No es mielosupresor (Lorenzo, y otros, 2009).

Se le aisló de un hongo de la tierra, *Streptomyces vericellus* a inicios de los años sesenta (Umezawa, Maeda, Takeuchi, & Ishizuke, 1966). Depositado de manera intralesional funciona como un citostático directo sobre el queratinocito, el cual es dosis dependiente y se manifiesta en forma de reacción inflamatoria, que inicia a las 10-12 horas con un máximo de 24 a 48 horas y remite en 8 a 10 días, cuya eficacia para el tratamiento de las verrugas cutáneas ha sido plenamente demostrada. Tiene los inconvenientes de no poder ser utilizado en mujeres en edad fértil, pues parte del producto inyectado pasa a la sangre (Oltra, 2017) (Templeton, Solomon, & Swerlick, 1994) (Umezawa, Maeda, Takeuchi, & Ishizuke, 1966) (Pasquali, Freitas-Martinez, Gonzales, Spugnini, & Baldi, 2007) (Vanhooteghem & Song, 1996).

La inyección intradérmica de bleomicina produce en los queratinocitos un efecto citostático e induce en piel normal un proceso inflamatorio dosis-dependiente que se manifiesta como dolor leve a moderado, prurito, eritema e induración. El depósito produce blanqueamiento temporal del área asociado a dolor. Independientemente del grado de dilución de la bleomicina, la reacción inflamatoria comienza entre 10 a 12 horas, con un máximo a las 24 -48 horas y con remisión a los 8-10 días. Posteriormente puede evolucionar con hipermelanosis inflamatoria y persistir por más de un año (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

La bleomicina infiltrada en la dermis tiene efecto citotóxico directo en el queratinocito. Los cambios histopatológicos son disqueratosis dérmica con necrosis focal y vesiculación subepidérmica e intraepidérmica. También se observa un importante infiltrado de neutrófilos y linfocitos en torno a los queratinocitos afectados (Templeton, Solomon, & Swerlick, 1994).

Las biopsias tardías muestran una marcada disqueratosis epidérmica con necrosis y vesiculación subepidérmica e intraepidérmica, hechos que recuerdan la histopatología del eritema multiforme. También se observa un importante infiltrado de neutrófilos y linfocitos en torno a los queratinocitos afectados (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

Un dato importante es que no se observan alteraciones vasculares como trombos de fibrina, vasculitis, fibrosis perivascular ni cambios endoteliales en zonas donde se realiza el infiltrado inflamatorio lo que descarta que las alteraciones epiteliales sean secundarias a insuficiencia vascular (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

El análisis de las concentraciones plasmáticas de bleomicina intralesional ha sido documentado en pacientes tratados por verrugas palmares, en estos luego de inyectar 1 mg se obtuvieron concentraciones plasmáticas máximas de en 45 minutos entre 7.1 y 113.5 ng/ml, que disminuyeron de 4.9 a 34.8 ng/ml a las 2 horas. Las diferencias encontradas entre los distintos pacientes se atribuyeron a fragmentación de la molécula y su posterior desnaturalización al momento de inyectarla en la verruga, y una mayor capacidad de degradación plasmática en algunos individuos (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

A pesar que 1mg de bleomicina inyectado dista mucho de las dosis habituales para quimioterapia del cáncer, una concentración plasmática de 113 ng/ml no es diferente de la encontrada en pacientes que reciben infusiones lentas en dosis antineoplásicas, por lo que no debe administrarse en mujeres en edad reproductiva sin antes excluir embarazo (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

La bleomicina intralesional se emplea ocasionalmente para tratar verrugas cutáneas, malformaciones linfáticas macroquisticas, Sarcoma de Kaposi sin embargo como inconvenientes son dolorosas y a veces provocan necrosis cutánea excesiva (Bologna Jean, 2019).

La bleomicina está indicada para el tratamiento de las verrugas vulgares desde 1970, se considera como medida terapéutica cuando el resto de las opciones convencionales ha fracasado. Actúa por destrucción de los queratinocitos y no por interferir con la síntesis del ADN viral. La inyección con jeringa y aguja se administra en la base de la lesión hasta lograr blanqueamiento de la misma,

posterior a la inyección 2- 3 días se produce una escara hemorrágica que cura sin cicatriz, pero si con hipermelanosis postinflamatoria (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

Dentro de las contraindicaciones de uso intralesional están embarazo, lactancia, inmunodepresión y compromiso vascular.

Los efectos adversos de su aplicación intralesional, el más reportado es el dolor y ardor, en especial al momento de la inyección pudiendo durar de 2 a 3 días; También se han reportado complicaciones más serias como fenómeno de Raynaud, linfangitis, oncodistrofia, onicólisis, melanoniquia y cambios pigmentarios en especial dermatitis flagelada al exceder dosis total recomendada, aunque estos se presentan en mucha menor frecuencia. A su favor está la alta tasa de curaciones que se consigue con el tratamiento intralesional clásico en verrugas, encontrándose desaparición del 65-80% de ellas después de una a dos aplicaciones, en especial las de más de 2 años de duración. La concentración recomendada es de 0,5-1.5 U/ml diluidas en suero salino fisiológico, inyectada en las lesiones dianas con dosis por lesión que varían de 0,1- 0,3 ml. La aplicación previa de crema EMLA (anestésica de lidocaína y prilocaína) bajo oclusión puede minimizar algo el dolor de la inyección o si se aplica junto con un anestésico local como la mepivacaína al 2%. Se puede repetir la infiltración al cabo de 3 a 6 semanas si no hay curación. Como pauta general, el volumen administrado de esta dilución (1.5 U/ml) no debe exceder los 2 ml en cada sesión, teniendo como usual una dosis total administrada máxima de 3 U/ml por sesión (Bologna Jean, 2019) (Oltra, 2017)(Smith, Harper, & LeRoy, 1985)(Soni, y otros, 2011).

No presenta efectos secundarios sistémicos, al aplicarse de forma intralesional, mientras se sigan las dosis recomendadas (Bologna Jean, 2019).

A pesar de los efectos adversos encontrados en la literatura, estos varían según la técnica de infiltración de la bleomicina debido a la disminución de la dosis y la concentración de bleomicina empleada en la infiltración con resultados efectivos. La forma de aplicación más usual es punzando la base de la verruga introduciendo el fármaco previamente diluido (con anestésico o solución salino) hasta lograr blanqueamiento de la lesión. Si se administra usando técnicas de multifunción, o infiltraciones con agujas en la base de la verruga se reducen las dosis con resultados satisfactorios (Salk & Douglas, 2006).

Sin embargo se ha visto que aplicando una dosis intralesional hasta dos veces superior a la recomendada, 0,1 ml frente a 0,2 ml aplicado en la base de la verruga con agujas de forma cruzada, no encontrando efectos adversos graves relacionados con la bleomicina. Sólo la zona superior de la epidermis estaría en contacto con la bleomicina. También hay que añadir que no está demostrado que aumentando la dosis o concentración de la bleomicina exista mayor efectividad en resultados de estudios en 3 meses. Estas dosis están fuera de las consideradas necesarias para ocasionar los efectos adversos sistémicos relacionados con este fármaco (Salk & Douglas, 2006) (Oltra, 2017).

La bleomicina usada de manera sistémica puede ocasionar síndrome febril en las 48 horas tras su administración. Es característica además la producción de hiperpigmentación cutánea en las zonas sometidas a rascado y prurito idiopático en terapias sistémicas (Bologna Jean, 2019) (Lorenzo, y otros, 2009).

Su toxicidad principal en administración sistémica es la fibrosis pulmonar, detectada hasta en el 10% de los pacientes tratados, que es progresiva e irreversible, Se recomienda no exceder los 450 U (dosis total acumulada) , sobre todo si hay otros factores predisponentes: radioterapia concomitante, oxigenoterapia en dosis altas, edad avanzada, tabaquismo importante, etc. En algunos casos se presenta una reacción de hipersensibilidad que se manifiesta por tos no productiva y disnea, junto con eosinofilia, fiebre e infiltrados reticulares o parcheados en la radiografía de tórax. En estos casos el tratamiento es sintomático y puede responder a los corticoides (Lorenzo, y otros, 2009).

Entre otros efectos adversos de la administración sistémica se puede relacionar con hidradenitis ecrina neutrofílica, Urticaria, síndrome de Steven-Jhonson/ Necrólisis epidérmica tóxica, hiperpigmentación flagelada lineal, erupción similar a esclerodermia y fenómeno de Raynaud (Bologna Jean, 2019).

La presentación para uso intralesional y sistémico se encuentra en viales de 15U de sulfato de bleomicina para diluir en 10 ml de suero fisiológico. La solución reconstituida se deteriora con cierta rapidez, en menos de 24 h, por lo que se recomienda su conservación a menos de 20 grados Celsius, dada su degradación rápida, la solución recién preparada generalmente se divide en viales de vidrio, pudiéndose conservar a 2-8 grados Celsius por un periodo de más o menos 3 meses (Bologna J et al 2019), además no existe reducción de la reactividad de bleomicina reconstituida

en solución salina preparada hasta por 27 meses si se conserva a menos 20 grados Celsius (-20 C) en vidrio, conservada a 4 grados Celsius se ha demostrado su misma utilidad por 140 días, pero la reactividad disminuye ligeramente al conservarse en plástico (eg: jeringas desechables)(Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

Métodos de administración de Bleomicina:

Existen varias formas de administrar la bleomicina intralesional. Normalmente se aplica bajo un protocolo anestésico en el que, dependiendo de los autores, encontramos la administración de lidocaína o mepivacaína 2% infiltradas o pomada anestésica de lidocaína en aplicación local una hora antes de la infiltración. También se puede realizar un desbridamiento previo de la zona donde se realiza la infiltración para favorecer la mayor penetración de la misma (Oltra, 2017).

Uno de los principales objetivos de los estudios en los que se emplean distintos métodos de administración de este tipo de terapia es reducir la dosis de bleomicina que se administra y reducir el dolor en la infiltración y los posibles efectos adversos al reducir la dosis que se emplea (Raynaud, hiperpigmentación epitelial...), sin reducir la efectividad del tratamiento.

Entre las distintas formas de administración de la bleomicina podemos encontrar:

- Punción intralesional con aguja 27G. (Salk & Douglas, 2006)
- Microneedling: procedimiento mínimamente invasivo que crea poros acuosos en la capa más externa de la piel y facilita la absorción y disminuye el dolor de la infiltración (Olasz & Konicke, 2016).
- Multipunción: mediante punciones con agujas en el interior de la verruga creando una rotura de los vasos de las papilas de la verruga (Falknor, 1969).
- Con inyectores a presión (eg: Dermo-jet).
- Con dermatógrafos modificados.
- Con agujas bifurcadas
- Con cinta adhesiva impregnada.

Independientemente del modo de administración intralesional ninguno ha demostrado ser más eficaz en términos de curación (Hasson, Valdés, Jeanneret, & Muñoz, 2005).

VII. Hipótesis:

El tratamiento de las verrugas periungueales con bleomicina intralesional, podría tener un efecto relevante en la remisión, presentando tiempos de remisión cortos y pocos efectos adversos en los pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco José Gómez Urcuyo", pudiendo ser similar o superior al obtenido con nitrógeno líquido, siempre y cuando se realice una selección adecuada del paciente y de la lesión, usando dosis recomendadas y con buena técnica de administración.

VIII. Diseño metodológico:

1-Tipo de estudio:

De acuerdo al método de investigación es Experimental. De acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, el estudio es Prospectivo, por el periodo y secuencia del estudio es longitudinal y según el alcance de los resultados el estudio es experimental (de Alvarado, de Canales, & Pineda, 1994).

2-Periodo de ejecución del estudio:

El siguiente estudio se realizó en un periodo de un año y tres meses, a partir del mes de octubre del año 2020 y culminó en Enero del 2022, durante ese periodo se capturaron los pacientes.

3- Lugar de ejecución del estudio:

El siguiente estudio se realizó en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. José Francisco Gómez Urcuyo”, que atiende la especialidad de Dermatología, brindando consultas a todo el país, atiende a niños y adultos, las 24 horas del día y 7 días de la semana, en donde los pacientes reciben consulta de las afecciones dermatológicas y tratamientos de forma gratuita, incluyendo medicamentos para el tratamiento para verrugas, los cuales incluyen ácido salicílico, Nitrógeno líquido, entre otros.

Ubicado en el área urbana de Managua capital de la República de Nicaragua, este se encuentra en el Barrio Monseñor Lezcano. Siendo un centro de referencia nacional para el área de dermatología, cuenta con la residencia de la especialidad desde los años 80, existiendo en un inicio el leprocomio de la capital.

Siendo el único centro dermatológico cuenta con 8 clínicas de atención de consulta externa que atiende a la población con previa cita, desde las siete de la mañana hasta las 3 pm, 2 clínicas de atención de emergencia o consulta por primera vez que atiende a la población las 24 horas del día. Cuenta con un laboratorio clínico, una sala de procedimiento de cirugía menor, un quirófano para

cirugía plástica. Área de hospitalización con una sala de mujeres y una sala de varones, con la capacidad para 16 pacientes ingresados y un área de fototerapia.

Cuenta además con el servicio de psicología para los pacientes diagnosticados con trastornos asociados a estrés y que necesiten terapia psicológica.

La ejecución del estudio se llevó a cabo en la sala de procedimientos de dicha institución.

4- Área de estudio:

Centro Nacional de Dermatología, Barrio Monseñor Lezcano, Managua, Nicaragua.

5- Periodo del estudio:

Mayo 2020 a noviembre 2022

6- Universo de estudio:

Pacientes diagnosticados como verruga periungueal que acudieron por primera vez a clasificación y consulta externa del Centro Nacional de Dermatología

6.1 Población de estudio:

1476 pacientes correspondientes al promedio de pacientes diagnosticados como primera vez de verruga vulgar del año 2015-2017 (CND,2019).

7- Selección y tamaño de la muestra:

Siendo un estudio experimental, nuevo en Nicaragua, hicimos una selección de la muestra por conveniencia a 30 pacientes por motivos de disponibilidad de tiempo del investigador para evaluación de los participantes.

7.1 Tipo de muestreo:

No probabilístico por conveniencia, cumpliendo criterios de inclusión y de exclusión.

La muestra fue organizada en 2 grupos asignando a cada paciente un grupo por método mecánico de lotería.

7.2 Criterios de inclusión:

- Pacientes diagnosticados como verrugas periungueales
- Verrugas periungueales de más de 3 meses de evolución.
- Edad: 18 a 65 años.
- Aceptación voluntaria de participar en el estudio y de acudir a las visitas de seguimiento.
- No haber recibido ningún tipo de tratamiento en las 4 semanas previas.
- Paciente que habite en Managua, Nicaragua.
- Pacientes de ambos sexos.
- Pacientes que el diagnóstico y tratamiento reciban exclusivamente en el Centro Nacional de Dermatología.

7.3 Criterios de exclusión:

- Pacientes menores de 18 años y mayores de 65 años
- Que no deseen participar en el estudio
- No haber firmado el consentimiento informado
- Pacientes VIH positivos
- Pacientes con hipersensibilidad a los componentes del fármaco a utilizar (Sulfato de bleomicina) o con contraindicaciones a la criocirugía (intolerancia al frío, urticaria por frío, crioglobulinemia, historia de pioderma gangrenosa y enfermedad de Raynaud).
- Pacientes tomando actualmente terapia antiviral sistémica o local, esteroides, inmunomoduladores e inmunodepresivos.
- Lesiones con un tamaño de más 10cm².
- Discontinuidad del tratamiento debida a otras razones.
- Mujeres embarazadas.

- Pacientes con historia de enfermedad de Raynaud o cualquier otra enfermedad concomitante que contraindique la aplicación del tratamiento.
- Pacientes con enfermedades mentales.
- Pacientes que no puedan acudir a sus citas periódicamente durante el tiempo del estudio.
- Pacientes que desarrollen reacciones adversas medicamentosas graves durante el estudio.
- Pacientes que decidan retirarse del estudio.

8. Procedimientos para la recolección de la información:

8.1 Autorización:

Se realizará dicho estudio previo aprobación por comisión nacional de investigación en salud del Ministerio de Salud de la República de Nicaragua (MINSa), de la dirección del Centro Nacional de Dermatología y de los participantes los cuales deberán firmar consentimiento informado previo a ser incluidos en dicho estudio.

8.2 Tiempo:

En este estudio nos planteamos un calendario de actividades que se ejecutó en 3 fases: planeación, ejecución y comunicación y divulgación.

La fase de planeación fue desarrollada de mayo del 2020 a febrero del 2021.

La fase de ejecución fue desarrollada de marzo del 2021 a agosto 2022

La fase de comunicación y Divulgación fue desarrollada de septiembre 2022 a diciembre 2022.

8.3 Recursos:

fueron utilizados las instalaciones del Centro Nacional de Dermatología para la ejecución de este estudio, específicamente sala de procedimientos, con respecto a la terapias empleadas el Nitrógeno líquido previa autorización por dicha institución fue usado para aplicarse a los participantes del grupo correspondiente mediante aplicador por pulverizador abierto (aerosol) propio de la institución, la bleomicina se solicitó y fue brindada por el Ministerio de salud de la República de Nicaragua para aplicación a participantes correspondientes, y las jeringas para aplicación de esta fue provisto por el Centro Nacional de Dermatología.

Los costos de impresión y/o fotocopia de consentimiento informados, fichas de recolección de datos y papelerías diversas, así como costos en logística, comunicación, fotografía, recursos humanos en procesos de recolección de datos, tabulación, procesamiento y análisis de los mismos fueron asumidos por el investigador en curso.

8.4 Proceso:

Para la captación de participantes para el estudio se solicitó ayuda de médicos que laboran en el Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco Gómez Urcuyo" en el área de Emergencia, consulta externa, procedimiento y cirugía Plástica, mediante selección y cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión, dichos pacientes fueron citados a clínica de procedimiento con el investigador a cargo del estudio.

La recolección de información, y ejecución del estudio fue realizado enteramente por parte del investigador Dr. Virgilio Humberto Blandón Membreño

En el primer contacto se explicó objetivo, implicaciones y proceso del estudio, además se solicitó firma de consentimiento informado, posteriormente se realizó llenado de historia clínica, asignación a grupo específico a cada participante, además se enviaron estudios de laboratorio pertinentes realizándose a todo paciente, biometría hemática completa, glucemia, perfil hepático, creatinina, examen general de orina, Prueba de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) antes de iniciar el tratamiento y tres meses posterior al mismo, además se realizó prueba de embarazo en sangre (mujeres en edad fértil) previo a cada aplicación de sulfato de bleomicina a los pacientes de dicho grupo, todos estos exámenes se realizaron con previa autorización del paciente, y se dio cita para próximo encuentro.

En el segundo encuentro se revisaron resultados de exámenes, se llenó la ficha de recolección de datos y se procedió con el protocolo terapéutico en base al grupo de investigación correspondiente seleccionado por método de lotería.

El primer grupo (A) fue tratado mediante la aplicación intralesional de sulfato de bleomicina el cual se encuentra en viales que contienen 15 mg de polvo reconstituyente, este se diluyó primero en 5ml de agua destilada en esta forma se pudo almacenar por 48 horas a una temperatura de 4-8 grados Celsius, posteriormente se le agregó dos partes de lidocaína al 2% y una parte de sulfato de bleomicina en una jeringa de tuberculina, obteniendo como concentración final 1 mg/ml. Cada 3g

verruga y su tejido adyacente fue limpiado con alcohol isopropílico, se realizó de ser necesario un corte superficial para eliminar callosidades que rodeaban la verruga, se inyectó la solución reconstituida reciente estrictamente por vía intralesional en las verrugas hasta que se produjo el blanqueamiento de la lesión, teniendo como volumen máximo por sesión 2 ml y por verruga de 1 ml, después de cuatro semanas de la primera sesión de inyección de bleomicina se aplicó segunda sesión en las verrugas residuales en caso de que hubiesen, se realizaron dos sesiones como máximo.

El segundo grupo (B) fue tratado con nitrógeno líquido mediante la técnica de spray. Se utilizó la técnica de congelamiento en 3 ciclos de 5 segundos sostenidos en cada lesión, logrando un halo de 2-3 mm más allá del margen patológico visible. El intervalo entre cada sesión fue de 2 semanas. Se hicieron 8 sesiones como máximo.

Se les dio seguimiento a los pacientes del grupo A cada dos semanas durante los primeros dos meses, y luego trimestral hasta completar 6 meses de seguimiento se tomó evidencia fotográfica en cada cita de seguimiento con el celular modelo Xiaomi Mi3.

Se les dio seguimiento a los pacientes del grupo B cada dos semanas durante los primeros 4 meses y luego trimestral hasta completar 7 meses de seguimiento se tomó evidencia fotográfica en cada cita de seguimiento con el celular modelo Xiaomi Mi 3.

La medición del efecto de la intervención terapéutica se realizó un mes después de concluido el tratamiento en ambos grupos, se midió la respuesta terapéutica en base a la disminución del área total afectada por paciente, número de lesiones finales, tiempo de desaparición de lesiones y número de sesiones, comparando resultados mediante pruebas de distribución de probabilidad cuantitativas paramétricas y no paramétricas.

8.4.1 Descripción de los tratamientos:

Nitrógeno líquido:

Forma farmacéutica: gas líquido.

Vía de administración: tópica

Condiciones de conservación: El líquido es inestable a temperatura ambiente, el nitrógeno líquido hierve a - 195.8 ° C y explotaría si es retenido en un contenedor totalmente sellado. Los vasos de almacenamiento son diseñados para permitir algún grado de fuga o evaporación. Son contenedores metálicos al vacío. Un litro almacenado en un frasco no sellado (Dewar) dura un día completo y da para tratar 50-60 pacientes.

Fuente: MINSA (Ministerio de salud) Nicaragua, Centro Nacional de Dermatología ``Dr. Francisco Jose Gómez Urcuyo``.

Almacenamiento: en contenedores metálicos de sala de procedimiento de Centro Nacional de Dermatología ``Dr. Francisco Jose Gómez Urcuyo``.

Sulfato de bleomicina:

Forma farmacéutica: Polvo liofilizado para solución inyectable

Presentación: cada frasco- ampolla con liofilizado contiene sulfato de bleomicina equivalente a 15 UI de bleomicina.

Vía de administración: Intralesional

Entidad elaboradora: CELON LABS.

Condiciones de conservación: conservar en nevera entre 2 a 8 grados Celsius. Después de la reconstitución/dilución el producto debe ser usado inmediatamente.

Fuente: MINSA (Ministerio de salud) Nicaragua.

8.9 Capacitación:

Se realizó capacitación del personal a cumplir protocolo para la infiltración de sulfato de bleomicina intralesional y aplicación de nitrógeno líquido por el tutor científico de este estudio Dr. Inder Zelaya, se asignó una hora semanal por un periodo de 2 meses que comprendió de diciembre del 2020 a Febrero 2021, en el área de procedimiento del Centro Nacional de Dermatología ``Dr. Francisco Jose Gómez Urcuyo``, siendo la asignación horaria a juicio y discreción del tutor.

8.10 Supervisión y coordinación:

Para asegurar la supervisión de la recolección de la información y ejecución del estudio se realizó en compañía del tutor científico y médico de base de la institución Dr. Inder Zelaya.

9. Variables

9.1 Variables por objetivos

Para identificar las características demográficas de la población a estudio.

- Edad
- Sexo
- Escolaridad
- Procedencia

Para conocer el porcentaje de curación de los pacientes en cada grupo de tratamiento.

- Evolución de la enfermedad
- Abordaje terapéutico
- Área de superficie cutánea afectada
- Remisión total
- Número de lesiones
- Localización de las lesiones

Para determinar el tiempo de curación de los pacientes en cada grupo

- Tiempo de desaparición de las lesiones
- Porcentaje de disminución del área total de lesiones
- Tiempo total de terapia
- Numero de sesiones terapeuticas

Para conocer las reacciones adversas de los pacientes sometidos al estudio

Reacciones adversas medicamentosas:

- Dolor
- Edema
- Eritema
- Onicomadesis
- Onicólisis
- Pérdida total o parcial permanente de la lámina ungueal
- Prurito
- Hemorragia
- Hipopigmentación
- Hiperpigmentación
- Cicatriz
- Fenómeno de Raynaud
- Otros

10. Operacionalización de variables:

Objetivos	Variables conceptuales	Subvariables o Dimensiones	Variable operativa o indicador	Técnicas de recolección de datos e información y actores participantes	Tipo de variable estadística	Escala / Valor
				Ficha de recolección de información (Encuesta)		
Objetivo 1. Identificar características sociodemográficas de la	Características sociodemográficas	Sexo	Características fenotípicas que diferencian al hombre de la mujer	X	Cualitativa nominal	Hombre Mujer

población en estudio		Edad	Tiempo transcurrido en años desde la fecha de nacimiento hasta el momento del estudio	X	Cuantitativa ordinal	18-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años 41-45 años 46-50 años 51-55 años 56-60 años 61-65 años
		Escolaridad	Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento docente	X	Cualitativa ordinal	Iletrado Sabe leer Primaria Secundaria Universitario

		Procedencia	Lugar, región o zona geográfica en el cual habita la persona	X	Cualitativa nominal	Rural Urbana
Objetivo 2. Evaluar el porcentaje de remisión de los pacientes en cada grupo de tratamiento	Remisión en cada grupo de tratamiento	Abordaje terapéutico	Fármaco o terapia con que se trató al paciente.	X	Cualitativa nominal	Sulfato de bleomicina Nitrógeno líquido
Objetivo 2. Evaluar el porcentaje de remisión de los pacientes en cada grupo de tratamiento	Remisión en cada grupo de tratamiento	Evolución de la enfermedad	Tiempo transcurrido desde la aparición de las primeras manifestaciones clínicas.	X	Cuantitativa de escala de razón	3 meses a 1 año Mayor de 1 año

		Área de superficie cutánea afectada	Sumatoria del total del área afectada de superficie cutánea afectada por lesiones que se tomará en cm2 antes de la intervención	X	Cuantitativa de escala de razón	-0 cm2 -0.1 a 0,5 cm² -0,51 a 1 cm2 -1,1 a 2cm2 .2,1 a 3cm2 3,1 a 4cm2 Más de 4 cm2
		Remisión total	Remisión total de los pacientes de padecimiento a estudio	X	Cualitativa: Nominal	SI NO

		Número de lesiones	Cantidad numérica de lesiones de verrugas vulgares encontradas en los pacientes antes de iniciar terapia.	X	Cuantitativa discreta	-0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -Más de 10
		Localización de las lesiones	Ubicación anatómica de las lesiones	X	Cualitativa	- Mano derecha. - Mano izquierda. - Ambas manos. - Pie derecho.

						<ul style="list-style-type: none"> - Pie izquierdo. - Ambos pies. - Ambos pies y manos.
Objetivo 3 Determinar el tiempo de remisión de cada grupo de estudio.	.	Tiempo de desaparición de las lesiones	Periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de la terapia hasta lograr desaparición total de las lesiones	X	Cuantitativa de escala de razón	<ul style="list-style-type: none"> - Persistencia o aumento - 1 a 4 semanas - 5 a 8 semanas - 9 a 12 semanas

		Tiempo total de terapia	Periodo de tiempo en semans transcurrido desde el inicio de la terapia hasta la finalización de la misma.	X	Cuantitati va	.1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
--	--	----------------------------	--	---	------------------	---

	Numero de sesiones terapeuticas	Cantidad de sesiones terapéuticas realizadas al paciente en cada grupo de estudio	X	Cuantitativa	- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	Porcentaje de disminución del área total de lesiones	Porcentaje de disminución de área total de lesiones al finalizar terapia	X	Cuantitativa de escala de razón	- 100% de disminución de lesiones - 80 al 99% - 50 al 79% - Menos del 50% - Sin disminución de las lesiones o

						aumento .
Objetivo 4. Conocer las reacciones adversas de cada uno de los esquemas de tratamiento utilizados en el estudio.	Reacciones adversas en cada grupo de estudio	RAM	Presencia de cualquier reacción adversa medicamento atribuible a la terapia evidenciado por el investigador o referida por el paciente	X	Cualitativa nominal	Si No

		Dolor	Cualquier	X	Cualitativ	Si
		Eritema	experiencia		a nominal	No
		Edema	no deseable			
		Onicomadesis	que ocurra a			
		Onicólisis	un sujeto			
		Pérdida total o	durante el			
		parcial	estudio, que			
		permanente de	se considere			
		la lámina	con los			
		ungueal	productos en			
		Prurito	investigación			
		Hemorragia	.			
		Hipopigmentaci				
		ón				
		Hiperpigmentac				
		ión				
		Cicatriz				
		Fenómeno de				
		Raynaud				
		Otros				

11. Fuente y método de recolección de información:

Primaria y secundaria: la referencia expresada por los pacientes y uso de expedientes clínicos. Se realizó mediante el diseño y elaboración de un instrumento con preguntas diseñadas acordes a las variables de estudio. La encuesta fue validada mediante prueba piloto, correspondiente al 10% de la población a estudiar en el Centro Nacional de Dermatología diagnosticados con verruga periungueal.

12. Instrumentos de recolección de la información:

El instrumento de recolección de la información (formulario) consta de datos pertinentes y coherentes con los objetivos del estudio, los cuales fueron agrupados en secciones de la siguiente manera:

- I- Datos generales del paciente.
- II- Datos sobre la enfermedad.
- III- Tratamiento.
- IV- Evolución al final del tratamiento.
- V- Evolución a un mes de finalizado el tratamiento.

13. Control del sesgo:

- **Sesgo de selección:** Se realizó validación de la encuesta con el 10% de la población para identificar más criterios de exclusión en nuestro estudio. Se realizará emparejamiento por puntuación de la propensión de los pacientes para ambos grupos de tratamiento a estudio.
- **Sesgo de información:** Evitando las modalidades de sesgo de información conocidas tales como memoria motivada, inducción de respuestas por parte del entrevistador, estandarización de la información recolectada, uso de temas íntimos y apropiada elaboración de las preguntas.

- **Sesgo de confusión:** Se realizó análisis estratificado con cada una de las variables para así poder identificar de manera más explícita donde estuvo el verdadero efecto.

14. Plan de análisis:

Para el análisis de las características sociodemográficas se utilizó medidas de tendencia central y media aritmética además de rangos y desviación estándar.

Para la evaluación de la remisión de cada grupo de estudio se utilizó medidas de tendencia central y aritmética, cruce de variables entre abordaje terapéutico y remisión total, prueba de chi cuadrado y riesgo relativo del mismo, además se realiza prueba de Shapiro Wilks para determinar la normalidad de los resultados de las variables cuantitativas y prueba de U de Mann Withney para muestras independientes para los datos no normales de las variables cuantitativas.

Para la evaluación del tiempo de remisión se realizó medidas de tendencia central y media aritmética en cada grupo, además se realiza prueba de Shapiro Wilks para valorar la normalidad de los datos de las variables cuantitativas y posteriormente U de Mann-Withney para muestras independientes con tiempo de desaparición de lesiones y número de sesiones y correlación de Spearman sobre disminución de área total de lesiones con tiempo total de terapia para cada uno de los grupos a estudio.

Para la descripción de los efectos adversos en cada grupo de estudio se realizó a través del cruce de variable con respuesta terapéutica, realizando descripción porcentual y frecuencia de resultados.

Para el procesamiento de la información se utilizará el paquete estadístico de EPI-INFO 7, SPSS, SIMFIT e INFOSTAT. Se realizaron tablas de contingencia y gráficos en Microsoft Excel y SPSS con análisis estratificados.

15. Consideraciones éticas:

El estudio es experimental en el cual se emplea una sustancia poco usada en la práctica dermatológica del Centro Nacional de Dermatología ``Dr. Francisco Jose Gómez Urcuyo`` el sulfato de bleomicina.

El estudio cumple con los parámetros establecidos para estudios de experimentación en humanos que estipula la Declaración de Helsinki cumpliendo con los siguientes requisitos básicos de todo estudio experimental (Asociación Médica Mundial, 2008).

1. Autonomía: el paciente estuvo consciente del estudio desde su ingreso semana 0 hasta la finalización en la octava semana de aplicación del producto, con el derecho de salirse en cualquier momento que él lo desee, sin sanciones o agravios. Teniendo la autonomía de entrar, seguir o salir del estudio en cualquier momento. Respetando su dignidad humana durante todo el estudio.

2. La Beneficencia: el siguiente estudio es sin fines de lucro y patrocinado por su autor con fondos propios y el Centro Nacional de Dermatología, cuyo objetivo final es encontrar un nuevo tratamiento que ayude al paciente en estudio, si encontráramos reacciones adversas serias que comprometen la salud de los pacientes será inmediatamente suspendido el estudio y publicado al comité de ética de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de forma inmediata.

3. No Maleficencia: ante todo no hacer daño, el siguiente estudio tiene como principio el ayudar a un paciente con una enfermedad determinada, si en algún momento de la investigación nos encontramos ante la situación de daño al paciente, se retira de inmediato y se le brinda atención de acuerdo a las necesidades en ese momento

4. La Justicia: declaramos la no existencia de conflicto de intereses por parte del investigador, ni tutor, y la equidad en la selección de los participantes del estudio.

IX.Resultados:

Un total de 30 pacientes fue seleccionado y clasificado en 2 grupos según el abordaje terapéutico a utilizar. El primero fue con crioterapia con nitrógeno líquido y el segundo con infiltración de sulfato de bleomicina. Todos los pacientes completaron el tratamiento.

Sulfato de bleomicina:

La mayoría de los pacientes tenía de 18 a 25 años con un 66,7% (10), un 6,7% (1) de 26 a 30 años, un 20% (3) de 31 a 35 años y un 6,7% (1) de 56 a 60 años (anexos, tabla 1).

Un 40% (6) era masculino y un 60% (9) femenino (anexos, tabla 1).

Sobre la escolaridad la mayoría 60% (9) tenían estudios universitarios, y un 40% (6) habían cursado secundaria (anexos, tabla 1)

Un 100% (15) de los pacientes provenían de áreas urbanas de Managua (anexos, tabla1).

En la localización de las lesiones encontramos que 10 pacientes (66,7%) presentaron lesiones en la mano derecha, 1 paciente (6,7%) en la mano izquierda y 4 (26,7%) en ambas manos (anexos, tabla 2).

Sobre evolución de enfermedad un 53,3% (8) tenían de 3 meses a un año y el 46,7% (7) con más de un año de presentar la enfermedad (anexos, tabla2).

En área de superficie cutánea afectada inicial la mayoría 33,3% (5) tenían de 0,51 a 1 cm², 26,7% (4) de 0,1 a 0,5 cm², 6,7% (1) de 1,1 a 2 cm², 13,3% (2) de 2,1 a 3 cm², 6,7% (1) de 3,1 a 4 cm² y 13,3% (2) más de 4 cm² (anexos, tabla3)

Con número de lesiones iniciales encontramos que la mayoría con 46,7% (7) presentaban una lesión, 6,7% (1) 2 lesiones, 6,7% (1) 3 lesiones, 20% (3) 4 lesiones, 13,3% (2) 6 lesiones y 6,7% (1) 10 lesiones (anexos, tabla 5,6)

En área de superficie cutánea afectada final encontramos que la mayoría con un 60% (9) al finalizar su esquema terapéutico no presentaban áreas afectadas visibles, un 26,7% (4) de 0,1 a 0,5 cm² y un 13,3% (2) de 0.51 a 1 cm² (anexos, tabla3)

Sobre el número de lesiones final de los pacientes encontramos que la mayoría con un 60% (9) presentaron 0 lesiones al finalizar el esquema terapéutico, un 20% (3) presentaron 1 lesión, un 6,7% (1) 3 lesiones, un 6,7% (1) 5 lesiones y un 6,7% (1) 8 lesiones (anexos, tabla 5,6).

Con respecto a la remisión total encontramos que 9 pacientes (30%) remitieron totalmente y 6 pacientes (20%) no remitieron (anexos, tabla3)

Con tiempo de desaparición de lesiones encontramos que la mayoría con un 40% (6) persisten o aumentan posterior a la terapia, 26,7% (4) presentaron desaparición en 5 a 8 semanas de tratamiento y un 33,3% (5) presentaron desaparición de lesiones en 1 a 4 semanas de tratamiento (anexos, tabla 7).

Sobre el tiempo total de terapia encontramos que 10 pacientes (33%) cumplieron 8 semanas de terapia y 5 pacientes (17,3%) cumplieron 4 semanas de terapia (anexos, tabla 7).

Con respecto al porcentaje de disminución del área total de lesiones encontramos que la mayoría con un 60% (9) presentó una disminución del 100% de las lesiones, un 33,3% (5) 80 a 99% de las lesiones, 6,7% (1) 50 a 79% de las lesiones (anexos, tabla 7).

Con respecto al número de sesiones terapéuticas encontramos que la mayoría con un 66,7% (10) tuvieron 2 sesiones terapéuticas, y que un 33,3% (5) una sesión terapéutica (13) (anexos, tabla 8).

En reacciones adversas encontramos que todos 100% (15) las presentaron, de los cuales el más predominante fue el dolor con un 80% (12), seguido del eritema 40% (6), hiperpigmentación 33,3% (5), Onicomadesis 20% (3), pérdida total o parcial permanente de la lámina ungueal 6,7% (1), edema 6,7% (1) y prurito 6,7% (1). Todas estas a excepción de la pérdida total o parcial permanente de la lámina ungueal desaparecieron con el tiempo durante el seguimiento de estos pacientes (anexos, tabla 9).

Crioterapia:

La mayoría de los pacientes era de 18 a 25 años con un 66,7% (10), un 13,3% (2) de 26 a 30 años, un 13,3% (2) de 31 a 35 años y un 6,7% (1) de 36 a 40 años. (anexos, tabla 1)

Un 26,7% (4) eran masculinos y un 73,3% (11) eran femeninos (anexos, tabla 1)

Con respecto a la escolaridad la mayoría 46,7% (7) habían cursado secundaria, un 6,7% (1) sabe leer, un 13,3% (2) habían cursado primaria y un 33,3% (5) tenían estudios universitarios (anexos, tabla 1)

Un 100% (15) de los pacientes provenían de áreas urbanas.(anexos, tabla 1)

En la localización de las lesiones encontramos que 11 pacientes (73,3%) presentaron lesiones en la mano derecha, 1 paciente (6,7%) en la mano izquierda y 3 (20%) en ambas manos (anexos, tabla 2).

Con respecto a evolución de la enfermedad un 53,3% (7) tenían de 3 meses a un año de presentar la enfermedad y un 46,7% (7) tenían más de 1 año de presentar la enfermedad (anexos, tabla 2)

Sobre el área de superficie cutánea afectada inicial la mayoría 53,3% (8) tenían de 0,1 a 0,5 cm², un 6,7% (1) con 0,51 a 1 cm², un 26,7% (4) 1,1 a 2 cm² y un 13,3% (2) con 2,1 a 3 cm². (anexos, tabla 3)

Sobre el número de lesiones encontramos que la mayoría con un 66,7% (10) presentaban 1 lesión, 20% (3) 2 lesiones, 6,7% (1) 3 lesiones y 6,7% (1) 4 lesiones (anexos, tabla 5,6)

En área de superficie cutánea afectada final se reflejó que un 40 % (6) no presentaban áreas afectadas visibles posterior a esquema terapéutico, un 20% (3) presentaron áreas de 0,1 a 0,5 cm², 26,7% (4) áreas de 0.51 a 1 cm³, y un 13,3% (2) de 1,1 a 2 cm². (anexos, tabla 3)

Con respecto al número de lesiones final encontramos que la mayoría con un 40% (6) presentaron 0 lesiones al finalizar el esquema terapéutico, un 26,7% (4) 1 lesión, 13,3% (2) 2 lesiones, 13,3% (2) 3 lesiones, y un 6,7% (1) 5 lesiones (anexos, tabla 5,6).

Con respecto a la remisión total encontramos que 6 pacientes (20%) se curaron y 9 pacientes (30%) no. (anexos, tabla3)

Con tiempo de desaparición de lesiones encontramos que la mayoría con un 60% (9) persistieron o aumentaron, un 20% (3) desaparecieron entre las 9 y 12 semanas, un 13,3% (2) entre las 5 y 8 semanas y un 6,7% entre la semana 1 y 4 (anexos, tabla 7).

Con tiempo total de terapia encontramos que 1 paciente (3,3%) cumplió 4 semanas de terapia, 2 pacientes (6,7%) cumplió 8 semanas de terapia y 3 pacientes (10%) cumplieron 12 semanas de terapia y 9 pacientes (30%) 16 semanas de terapia (anexos, tabla 8).

Sobre el porcentaje de disminución del área total de lesiones encontramos que un 40% (6) presentó un 100% de disminución de las lesiones, un 13,3% (2) 80 a 99%, 13,3% (2) 50 a 79% de disminución y un 33,3% (5) menos del 50% de disminución de lesiones (anexos, tabla 9).

En número de sesiones terapéuticas encontramos que la mayoría con un 30% (9) completó 8 sesiones terapéuticas, 3 (10%) cumplieron 6 sesiones terapéuticas, 2 (6,7%) 4 sesiones y 1 (3,3%) 2 sesiones (anexos, tabla 8).

En Reacciones adversas encontramos que todos 100% (15) las presentaron, encontrado el más predominante dolor con un 100% (15), hipopigmentación 46,7% (7), eritema 20% (3), prurito 6,7% (1) e hiperpigmentación 6,7% (1). Todas estas desapareciendo durante el seguimiento posterior de los pacientes (anexos, tabla 9).

Todos los pacientes:

De los 30 pacientes la mayoría 66,7% (20) tenían entre 18 a 25 años, seguido de un 16,7% (5) de 31 a 35 años, 10% (3) de 26 a 30 años, 3,3% (1) de 36 a 40 años y 3,3% (1) de 56 a 60 años (anexos tabla1).

Sobre el sexo la mayoría fueron mujeres con un 66,7% (20) y varones encontramos un 33,3% (10) (anexos, tabla 1).

En escolaridad encontramos pacientes con estudios universitarios en un 46,7% (14), secundaria 43,3% (13), primaria 6,7% (2) y sabe leer 3,3% (1) (anexos, tabla 1).

La totalidad de los pacientes provenían de áreas urbanas de Managua 100% (30) (anexos, tabla 1).

Sobre la localización de las lesiones encontramos que 21 pacientes (70%) presentaron lesiones en la mano derecha, 2 pacientes (6,7%) presentaron lesiones en la mano izquierda y 7 pacientes (23,3%) presentaron lesiones en ambas manos (anexos, tabla 2).

En la evolución de la enfermedad encontramos que la mayoría tenía 3 meses a un año con 53,3% (16) y 46,7% (14) tenían más de año con el padecimiento (anexos, tabla 2).

Para valorar la respuesta terapéutica a las distintas terapias tratamos el mismo número de pacientes en ambos 50% (15) Crioterapia con nitrógeno líquido y 50% (15) sulfato de bleomicina intralesional.

Sobre el área de superficie cutánea afectada inicial encontramos que la mayoría tenían de 0,1 a 0,5 cm² con un 40% (12), seguido de 20% (6) con 0,51 a 1 cm², 16,7% (5) con 1,1 a 2 cm², 13,3% (4) con 2,1 a 3 cm², 6,7% (2) con más de 4 cm² y 3,3% (1) con 3,1 a 4 cm² (anexos tabla, 3).

En el número de lesiones inicial encontramos que fue más frecuente los pacientes con 1 lesión con un 56,7% (17), seguido de 2 lesiones con 13,3% (4), 4 lesiones con 13,3% (4), 3 lesiones con 6,7% (2), 6 lesiones con 6,7% (2) y 10 lesiones con 3,3% (1) (anexos, tabla 5,6).

Con respecto al área de superficie cutánea afectada al final de los esquemas terapéuticos encontramos que un 50% (15) no presentaron lesiones visibles al finalizar las terapias, un 23,3% (7) presentaron de 0,1 a 0,5 cm², 20% (6) de 0,51 a 1 cm² y 6,7% (2) de 1,1 a 2 cm² (anexos, tabla 3).

Sobre el número de lesiones al final de los tratamientos encontramos que un 50 % (15) no presentaron lesiones visibles al completar sus tratamientos, un 23,3% (7) presentaron una lesión, un 10% (3) presentaron 3 lesiones, un 6,7% (2) presentaron 2 lesiones, un 6,7% (2) presentaron 5 lesiones y un 3,3% (1) presentó 1 lesión (anexos, tabla 5,6).

Sobre la remisión total encontramos que 15 pacientes (50%) se curaron y 15 pacientes (50%) (anexos, tabla3).

Se realiza prueba de Chi cuadrado y de cálculo de Riesgo relativo al cruce de variables de abordaje terapéutico y remisión total encontrando un valor de P de 0,273 por lo cual se acepta la hipótesis nula, no encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, en el cálculo de riesgo relativo encontramos un riesgo relativo del sulfato de bleomicina con respecto a curación de 1,5. (anexos, tabla 4)

Sobre el tiempo de desaparición de las lesiones encontramos que un 50% (15) persisten o aumentan, un 20% (6) desaparecieron en 1 a 4 semanas, un 20% (6) desaparecieron en 5 a 8 semanas y un 10% (3) desaparecieron en 9 a 12 semanas (anexos, tabla 7).

En el porcentaje disminución del área total de lesiones encontramos que un 50% (15) tuvieron un 100% de disminución de lesiones, un 23,3% (7) tuvieron una disminución del 80 a 99%, un 10% (3) del 50 al 79% y un 16,7% (5) menos del 50% de disminución de las lesiones (anexos, tabla 7).

En número de sesiones terapéuticas encontramos que la mayoría con un 36,7% (11) tuvieron 2 sesiones, 30% (9) 8 sesiones, 16,7% (5) 1 sesión, 6,7% (2) , 2 (6,7%) 4 sesiones y 10% (3) 6 sesiones (anexo, tabla 8).

Con respecto a las reacciones adversas medicamentosas encontramos que el 100% (30) presentó alguna reacción adversa medicamentosa durante el transcurso del estudio, siendo la más usual el dolor el cual se presentó en el 90% (27) de los pacientes el cual fue percibido durante la aplicación de la terapia correspondiente, seguido de eritema con 30% (9), hipopigmentación 23,3% (7), hiperpigmentación 20% (6), onicomadesis 10% (3) y pérdida total o parcial permanente de la lámina ungueal 3,3% (1) (anexos, tabla 9).

Se realizó prueba de normalidad de Shapiro Wilk en número de sesiones, área de superficie cutánea final, número de lesiones final, porcentaje de disminución del área total de lesiones, tiempo desaparición de lesiones y tiempo total de terapia en los cuales evidenciamos en todos un valor de p menor a 0,05 por lo cual se concluye que estos datos no siguen una distribución normal con respecto a su media (anexos, tabla 10).

Se realizó prueba de U Mann-Whitney para muestras independientes a las variables área de superficie cutánea final, número de lesiones final, porcentaje de disminución del área total de lesiones, número de sesiones terapéuticas, tiempo total de terapia y tiempo de desaparición de lesiones asignando grupos en base a su abordaje terapéutico encontrando:

En área de superficie cutánea final un valor de $P= 0,148$, por lo cual se conserva la hipótesis nula, no encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, conservando la hipótesis nula, además encontramos una media para el grupo de sulfato de bleomicina de $0,1433 \text{ cm}^2$ y del grupo de crioterapia de $0,4540 \text{ cm}^2$ (anexo, tabla 11,12).

En número de lesiones final encontramos un valor de $P= 0,436$ por lo cual se conserva la hipótesis nula, no encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, además encontramos media

para el grupo de sulfato de bleomicina de: 1,27 lesiones y para el grupo de crioterapia de: 1,27 lesiones (anexos, tabla 11,12).

En el porcentaje disminución del área total de lesiones encontramos un valor de $P=0,056$ por lo cual se conserva la hipótesis nula, no encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, además encontramos media para el grupo de sulfato de bleomicina de: 94,16% y para el grupo de crioterapia de: 69,65% (anexos, tabla 11,12).

En número de sesiones terapéuticas encontramos un valor de $P= 0,000$ por lo cual rechaza la hipótesis nula, encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, además encontramos en sulfato de bleomicina una media de: 1,67 sesiones y en crioterapia de: 6,60 sesiones (anexos, tabla 11).

En tiempo de desaparición de lesiones encontramos que el valor de $P= 0,05$ por lo cual rechaza la hipótesis nula, encontrando diferencias significativas entre ambos grupos, además encontramos una media en el grupo de sulfato de bleomicina de: 5,78 semanas y una media del grupo de crioterapia de: 9,33 semanas (anexos, tabla 11,12)

En tiempo total de terapia encontramos un valor $P=0,000$ lo cual rechaza la hipótesis nula, demostrando diferencias significativas entre ambos grupos (anexos, tabla 11,12)

Se realiza cruce de variable en el grupo de crioterapia de tiempo total de terapia y disminución de área total de lesiones 1 paciente (6,6%) con 4 semanas de tiempo total de terapia presentó disminución del área total de las lesiones del 100%, 2 pacientes (13,3%) con 8 semanas de terapia total presentaron 100% de disminución de área total de lesiones, 3 pacientes (20%) cumplieron 12 semanas de terapia total los cuales presentaron 100% de disminución, y 9 pacientes (60%) tuvieron 16 semanas de terapia total de los cuales 5 (33,3%) presentaron disminución de menos del 50%, 2 (13,3%) del 50 al 79% de disminución y 2 (13,3%) del 80 al 99% de disminución (anexos, tabla 13).

Se realizó correlación de Spearman en el grupo de crioterapia entre tiempo total de terapia y porcentaje de disminución del área total de lesiones, en el cual se evidencia un valor de Rho de 1 para tiempo total de terapia y un valor de Rho de -0,535 para porcentaje de disminución del área

total de lesiones, todo esto con un valor $P= 0,032$ lo cual indica una correlación significativa (anexos, tabla 14).

Se realiza cruce de variables de porcentaje de disminución del área total de lesiones y tiempo total de terapia en grupo de sulfato de bleomicina encontrando que 10 pacientes (66,7%) cumplieron 8 semanas de tiempo total de terapia de los cuales 1 (6,6%) presentó disminución del 50 al 79% del área de superficie cutánea total afectada, 5 (33,3%) del 80 al 99% y 4 (26,7%) del 100% y se encontró que los 5 pacientes (33,3%) que cumplieron un tiempo total de terapia de 4 semanas presentaron disminución del 100% del área total de lesiones (anexos, tabla 13).

Se realiza correlación de Spearman para el grupo de Sulfato de bleomicina, del tiempo total de terapia y porcentaje de disminución del área total de lesiones encontrando un valor de Rho de 1 para porcentaje de disminución del área total de lesiones y un valor de $-0,554$ para tiempo total de terapia, todo esto con un valor $P=0,032$ siendo esta correlación significativa (anexos, tabla 14).

Se realiza correlación de Spearman del grupo de crioterapia entre el número de sesiones terapéuticas y porcentaje de disminución del área total de lesiones, encontrando un valor de Rho de 1 para número de sesiones terapéuticas, con un valor de $P=0,00$ rechazando la hipótesis nula, encontrando correlación significativa y un valor de Rho de $-0,847$ para porcentaje disminución del área total de lesiones con un valor de $P=0,00$ rechazando la hipótesis nula, encontrando correlación significativa (anexos, tabla 15).

Se realiza correlación de Spearman en el grupo de sulfato de bleomicina del número de sesiones terapéuticas con el porcentaje disminución de área total de lesiones encontrando un valor de Rho de 1 para número de sesiones y un valor de Rho de $-0,554$ para porcentaje de disminución del área total de lesiones con un valor de $P= 0,032$ encontrando una correlación significativa (anexos, tabla 15).

X.Análisis de resultado

La mayoría de nuestros pacientes fueron del sexo femenino (66,7%), esto concuerda con la oficina de estadística del Centro Nacional de dermatología donde se registra que la mayoría de los pacientes que acuden a consulta son del sexo femenino, además concuerda con lo encontrado por Muhammad en el 2019 en el cual encontró predominio femenino (61,25%) y difiere parcialmente de lo encontrado por Soni en el 2011 con un predominio masculino (54%), estas variaciones con respecto al último podría ser dado debido a la idiosincrasia de las poblaciones en las distintas regiones geográficas de los estudios, siendo el último realizado en India con un claro contraste de las culturas y roles de género respecto a las áreas urbanas de Managua.

El grupo de edad más usual fueron pacientes jóvenes entre los 18 a 25 años (66,7%), lo cual concuerda con lo encontrado por Díaz en el 2019. La procedencia fue total de áreas urbanas de Managua, lo cual puede explicarse debido a la cercanía del centro de atención.

Con respecto a la escolaridad encontramos que la mayoría de los pacientes habían cursado secundaria o estudios universitarios (50,4%), lo cual se explica por el grupo etario predominante.

Sobre la evolución de la enfermedad encontramos que hay una dualidad de los resultados casi equiparables ambos, pacientes con 3 meses a año de evolución de enfermedad y pacientes de más de un año de evolución de enfermedad con una diferencia del 6,6% entre ellos, siendo más usual los pacientes con evolución de enfermedad de 3 meses a 1 año (53,3%), lo que concuerda con los pacientes estudiados por Soni en 2011 y Muhammad en 2019, esto se debe principalmente a la posibilidad de cura espontánea sin intervención el cual como describe Gerlero en el 2016 que dos terceras partes de la verrugas se curan espontáneamente en un periodo de 2 años.

En el abordaje terapéutico a utilizar para tratar las verrugas periungueales lo dividimos en dos partes iguales con la misma cantidad de pacientes para cada grupo. Lo cual concuerda con Soni et al (2011), Diaz (2019) y Dhar. Et al (2009). Sterling et al en el 2014 propuso que no existe un tratamiento antiviral específico contra el virus del papiloma humano, por lo que se dividió el total de pacientes entre las dos terapias farmacológicas por equidad y conveniencia.

La mayoría de los pacientes presentó un área de superficie cutánea afectada al iniciar terapia entre 0,1 a 4 cm² (93,3%), habiendo únicamente dos pacientes los cuales superaron esa medida.

Con respecto a la localización de las lesiones encontramos que en su totalidad se ubicaban en las manos, en especial presentaba más afección en mano derecha (93,3% de los pacientes), lo cual concuerda con lo publicado en Arenas en el 2019, que las verrugas vulgares varían en tamaño desde 3mm a 5mm, llegando a medir hasta 1 cm, con una amplia distribución a lo largo del cuerpo, en especial en las manos. Sobre la diferencia entre mano diestra o siniestra, esto podría explicarse por la mayor cantidad de personas diestras, al usar mayoritariamente esta mano, es más probable un contagio en ella del virus.

La mayoría de los pacientes presentó 1 lesión al inicio del estudio (56,7%), y casi todos presentaron de 1 a 6 lesiones (96,7%) con una media de 2,3 lesiones por paciente, lo cual concuerda parcialmente con lo encontrado por Dhar en el 2019 con una media de 2,9 lesiones por paciente y concuerda parcialmente con lo encontrado por Soni en el 2011 con una media de lesiones por paciente de 2,1.

Sobre la remisión de los pacientes encontramos una remisión del 50% del total de los pacientes, con una remisión por grupo del 60% con sulfato de bleomicina y el 40% del grupo de crioterapia, con respecto al número de lesiones curadas encontramos que hubo remisión del 44% del número de lesiones posterior al tratamiento total, siendo en el grupo de bleomicina una reducción del 58% del total de lesiones y en el de crioterapia una disminución del 21% del número total de lesiones; concuerda parcialmente de lo encontrado por Soni con una remisión total del número de lesiones del 57%, con una curación del número de lesiones del grupo sulfato de bleomicina del 96,4%; difiere de lo encontrado por Dhar en el 2009 con una disminución del número de lesiones total del 91%, para el grupo de bleomicina del 97% y para el grupo de crioterapia del 82%, difiere de lo encontrado por Muhammad en el 2019 con una remisión total de los pacientes del 81,2%, con un 90% en el grupo de bleomicina y un 72,5% en el grupo de crioterapia ; y concuerda parcialmente con lo encontrado por Díaz en el 2019 el cual reporto una efectividad en la remisión total de lesiones del 62,5%, con bleomicina de un 85% y con crioterapia del 40%. Estas variaciones de resultados se pueden explicar debido a lo variado de los estudios siendo todos excepto el ultimo no exclusivos de verrugas periungueales, con respecto al último estudio realizado por Diaz en el 2019 existe una diferencia en la concepción misma de la unidad de análisis, siendo en este ultimo las verrugas, no los pacientes, lo cual difiere de este estudio.

Para valorar la diferencia entre ambas terapias con respecto a la curación realizamos prueba de Chi cuadrado de curación y de U Mann- Withney para muestras independientes de área de superficie cutánea afectada final, número de lesiones final y porcentaje de disminución del área total de lesiones entre ambos grupos encontrando un valor de P mayor a 0,05 lo que nos afirma que no hay diferencias significativas entre ambos grupos al medir estas variables, lo cual difiere de lo encontrado por Dhar en el 2009 en el cual reportó una diferencia significativa (P menor a 0,05) entre ambos grupos, difiere igualmente de lo encontrado por Muhammad en el 2019, el cual encontró diferencias significativas en la eficacia con un valor de $P=0,005$ y difiere de lo encontrado por Díaz en el 2019 el cual encontró diferencia significativa entre ambas terapias con un valor de P menor a 0,01. Estas diferencias pueden explicarse en primer lugar por la localización anatómica de las verrugas en dos de estos estudios (plantar y vulgar) y por la unidad de análisis en el último (verrugas).

Sobre el tiempo de curación de los pacientes encontramos que el tiempo de desaparición de las lesiones para el grupo de sulfato de bleomicina presentó una media de 5,78 semanas (1,35 meses) y el grupo de crioterapia con 9,33 semanas (2,17 meses), lo cual difiere con lo encontrado por Muhammad en el 2019 con una media de duración para el grupo de sulfato de bleomicina de 1,25 meses y para crioterapia de 0,98 meses, esto se podría explicar por la diferencia de la localización anatómica de las verrugas entre ambos estudios y la forma de aplicación del nitrógeno (aplicación con pulverizador vs aplicación con mota de algodón).

Este estudio mostró una diferencia significativa del tiempo de desaparición de las lesiones entre el grupo de sulfato de bleomicina y crioterapia con un valor de $P=0,05$. Además de esto encontramos una correlación significativa entre el tiempo total de la terapia y la disminución del número de lesiones, encontrando en el grupo de sulfato de bleomicina que a mayor disminución de área total, menor el tiempo total de terapia y en el grupo de crioterapia que a menor tiempo total de terapia mayor disminución de área de superficie cutánea total.

Encontramos una diferencia marcada en el número de sesiones terapéuticas de cada grupo terapéutico, con una media para el grupo de sulfato de bleomicina de 1,67 y de crioterapia de 6,67, lo cual nos indica que los pacientes requirieron menos sesiones terapéuticas en el grupo de sulfato de bleomicina, lo cual concuerda con lo encontrado por Dhar en el 2009 el cual encontró

una media de número de sesiones terapéuticas del grupo de sulfato de bleomicina de 1,38 y del grupo de crioterapia de 3,08.

Con respecto a las reacciones adversas ambas terapias presentaron reacciones adversas farmacológicas, en el grupo de pacientes con sulfato de bleomicina predominaron el dolor, hiperpigmentación, onicomadesis y eritema todos ellos transitorios y autoresolutivos, encontrándose solo 1 caso de pérdida total o parcial de la uña. En el caso de Crioterapia predominaron el dolor, hipopigmentación y eritema, todos ellos autoresolutivos y transitorios. Encontrándose como el más frecuente el dolor en ambas terapias siendo un poco superior en frecuencia en el grupo de crioterapia; la hiperpigmentación se encontró en ambos grupos predominando en el grupo de sulfato de bleomicina, y la hipopigmentación se encontró exclusivamente en el grupo de crioterapia. Además encontramos onicomadesis y pérdida parcial o total permanente de la lámina ungueal solamente en el grupo de sulfato de bleomicina. Esto concuerda con lo encontrado por Dhar en el 2009 el cual encontró el dolor como la reacción adversa medicamentosa más presente en ambos grupos y la hipopigmentación más marcada en el grupo de crioterapia y también concuerda con lo encontrado por muhammad el cual reporta que el principal problema para ambos grupos fue el dolor, encontrándose despigmentación más severa en el grupo de crioterapia.

XI. Conclusiones:

La mayoría de los pacientes del estudio se encontraban entre los 18 a 35 años, eran del sexo femenino, habitaban en áreas urbanas de Managua y presentaban una escolaridad de secundaria o superior.

El área de superficie cutánea afectada inicial más usual varió en el rango entre 0,1 a 3 cm², los pacientes presentaron hasta 6 lesiones en su mayoría y afectaron principalmente la mano derecha. El tiempo de desaparición de lesiones de ambas terapias fue de 1 a 12 semanas, encontrando la mayor parte en el periodo de 1 a 8 semanas, siendo más rápido el grupo de sulfato de bleomicina.

La mitad de los pacientes presentó remisión total de la enfermedad posterior a las terapias, siendo levemente mayor en el grupo de sulfato de bleomicina, pero no se encontró diferencia significativa en esto.

El área de superficie cutánea final entre ambas terapias fue similar.

Hubo una diferencia remarcable entre el abordaje terapéutico utilizado y el tiempo de desaparición de las lesiones, encontrando superioridad en el tiempo de remisión del grupo de sulfato de bleomicina siendo más corto este, con respecto al grupo de crioterapia, sin encontrarse resolución de lesiones en ninguno del grupo de crioterapia posterior a 12 semanas de tratamiento.

Se encontró una correlación importante entre el tiempo total de terapia y el porcentaje de disminución del área de superficie cutánea afectada total en ambos grupos terapéuticos, siendo en el grupo de sulfato de bleomicina mayor la disminución de área de superficie cutánea total afectada a menor tiempo total de terapia, y en el grupo de crioterapia menor la disminución de área de superficie cutánea total afectada a mayor tiempo total de terapia.

Las reacciones adversas farmacológicas afectaron a todos los pacientes en ambos grupos de estudio, siendo la mayoría afectada por dolor, hiperpigmentación e hipopigmentación todas transitorias, solo se encontró 1 paciente el cual tuvo pérdida parcial permanente de la lámina ungueal y fue en el grupo de sulfato de bleomicina.

XII.Recomendaciones:

A los otros dermatólogos o médicos asistenciales

Considerar el uso de sulfato de bleomicina como terapia alternativa para el tratamiento de las verrugas periungueales, especialmente para aquellos pacientes susceptibles a incumplimiento en terapias de largo término.

Evitar prolongar tratamientos con crioterapia en verrugas periungueales posterior a las 12 semanas de tratamiento.

A nivel institucional Centro Nacional de Dermatología

Recomendar el uso de sulfato de bleomicina como terapia de primera línea en los pacientes atendidos en emergencia o consulta externa con verrugas peirungueales los cuales sean susceptibles a incumplimiento de terapias de largo término, desee otra terapia alternativa al nitrógeno líquido o vaselina salicilada o en pacientes con fracaso terapéutico a estas previas.

Nivel Ministerio de Salud

Gestionar la inclusión del sulfato de bleomicina en la lista de medicamentos básicos para el Centro Nacional de Dermatología, Managua, Nicaragua.

Realizar ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego con una muestra más significativa para valorar la significancia estadística de la eficacia del tratamiento con sulfato de bleomicina en verrugas periungueales.

XIII. Referencias

- Adalatkah H, K. H.-B. (2007). Compared therapeutic efficacy between intralesional bleomycin and cryotherapy for common warts: a randomized clinical trial. *Dermatology Online Journal*, 13(3), 4. Obtenido de <https://escholarship.org/uc/item/62g0g3mj>.
- Alcala Sanz, J., Aranda Bolívar, Y., Ahumada Bilbao, J., Romero Prieto, M., & Calvo Sánchez, E. (2011). Cantaridina revisión bibliografica tratamiento de las verrugas plantares. *Revista española de podología*, 22(3), 107-111. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-espanola-podologia-224-articulo-cantaridina-revision-bibliografica-como-tratamiento-X021012381150112X>
- Amado, S. (2015). *Lecciones de Dermatología* (Decimo sexta ed.). Mexico D.F: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES. S.A de C.V.
- Arenas, R. (2015). *Dermatología Atlas, diagnóstico y tratamiento* (Sexta ed.). Mexico D.F: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES. S.A de C.V.
- Arguero Fatima, N. R. (2007). Tratamiento de las verrugas vulgares refractarias con bleomicina intralesional. *Actualizaciones terapéuticas dermatológicas*, 30, 301-312. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/317004366_tratamiento_de_las_verrugas_vulgares_refractarias_con_bleomicina_intralesional.
- Asociación Médica Mundial. (2008). Declaración de Helsinki-principios éticos para las investigaciones médicas en los seres humanos.
- Bologna Jean, S. J. (2019). *Dermatología*. Barcelona: Elsevier España.
- Briceño G, L. R. (2018). Verrugas vulgares. *Dematología Cosmética, Médica y Quirúrgica.*, 16(3), 242-243. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2018/dcm183n.pdf>.
- Bruggink, S., Eekhof, J., Egebertes, P., Van, B., Gussekloo, A., & Gussekloo, J. (2013). Warts Transmitted in Families and Schools: A Prospective Cohort. *Pediatrics*, 131(5), 928-934. doi:<https://doi.org/10.1542/peds.2012-2946>
- Bruggink, S., Gussekloo, J., Berger, M., Zaaijer, K., Assendelft, W., de Waal, M., . . . Eekhof, J. (19 de October de 2010). Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical salicylic acid application for cutaneous warts in primary care: randomized controlled trial. *Canadian Medical Association Journal*, 182(15), 1624-1630. doi:<https://doi.org/10.1503/cmaj.092194>
- Cabrera, H., & Gatti, C. (2003). *Dermatología de Gatti-Cadarma* (Decimo segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
- Carbajosa Josefina, G. B. (2015). Serie de casos de carcinoma epidermoide ungueal tratados previamente como verrugas vulgares resistentes a tratamiento. *Dematología Revista Mexicana*, 59, 288-293. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/derrevmex/rmd-2015/rmd154e.pdf>.
- Carlos., F. (2014). *Dermatología Clínica*. Barcelona, España: Elsevier.
- Casanova Josep, F. J., Casanova, J., Fernandez, J., García, M., Llarden , M., & Aguayo, R. (2017). Tratamiento de las verrugas vulgares y los condilomas acuminados. *Formación Médica continua en Atención Primaria*, 24(7), 405-413. Obtenido de <http://residenciamflapaz.com/Articulos%20Residencia%2017/226%20Tratamiento%20de%20las%20verrugas%20vulgares.pdf>.

- Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco Jose Gómez Urcuyo". (2019). Informe de morbilidad hospitalaria. Managua, Managua, Nicaragua.
- Chicharro Luna, E., Alonso Montero, C., & Luna, E. (2007). Factores relacionados con la elección de tratamiento de una verruga plantar. *Revista Española de podología*, 18(5), 218-222.
- Ciconte Antoinette, C. J. (2003). Warts are not merely blemishes on the skin: A study on the morbidity associated with having viral cutaneous warts. *Australasian Journal of Dermatology*, 44(3), 169-173. Obtenido de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1440-0960-2003-00672.x>.
- D'Amico, V., Nasca, M., Micali, G., & Dall'Oglio, F. (2012). Treatment of Cutaneous Warts: An Evidence-Based Review. *American Journal of Clinical Dermatology*, 13(1), 73-96. doi:10.2165/11594610-000000000-00000
- de Alvarado, E. L., de Canales, F. H., & Pineda, E. B. (1994). *Metodología de la investigación: Manual para el desarrollo del personal de salud* (2 ed.). Washington, D.C, Washington, United States of America: Organización Panamericana de la Salud.
- De la Fuente D, G. S. (2010). Biología del virus del papiloma humano y técnicas de diagnóstico. *Médecina Universitaria*, 12(49), 231-238. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-universitaria-304-articulo-biologia-del-virus-del-papiloma-X1665579610901659>
- Dhar S, R. M. (2009). Intralesional bleomycin in the treatment of cutaneous warts: A randomized clinica trial comparing it with cryotherapy. *Indian Journal of Dematology Venereology and Leprology*, 75(3), 263-267.
- Diaz, L. (2019). Efectividad de la bleomicina comparada con la crioterapia en verrugas periungueales en Dermatología del Hospital Belen Trujillo. Trujillo, Peru. Obtenido de https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/4727/3/REP_MED.HUMA_LILLA.D%C3%8DAZ_EFECTIVIDAD.BLEOMICINA.COMPARADA.CRIOTERAPIA.VERRUGAS.PERIUNGUEALES.DERMATOLOG%C3%8DA.HOSPITAL.BEL%C3%89N.TRUJILLO.pdf
- Falknor, G. (1969). Needling: A new Technique in verruga therapy. *Journal of American Podiatry Association.*, 59(2), 51-52. Obtenido de <https://meridian.allenpress.com/japma/artichle-abstract/59/2/51/152440/Needling-a-new-technique-in-verruca-therapy?redirectedFrom=fulltext>
- Fotch Dean, S. C. (2002). The Efficacy of Duct Tape vs Cryotherapy in the Treatment of Verruca Vulgaris (the Common Wart). *Archive of Pediatrics and Adolescente medicine*, 22(3), 107-111. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-podologia-24-articulo-cantaridina-revision-bibliografica-como-tratamiento-X021012381150112X>
- Gabalda, A. (2014). Estudio comparativo del tratamiento de la veruga plantar por los podólogos del área metropolitana de Barcelona y los estudios publicados (Trabajo final de grado). Barcelona, España: Universitat de Barcelona. Obtenido de <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/59453/1/59453.pdf>
- Gerlero, P., & Hernandez, A. (2016). Actualización sobre el tratamiento de las verrugas vulgares en lo niños. *Actas de dermo-sifilográficas*, 107(7), 551-558. Obtenido de

- http://www.researchgate.net/publication303635300_Actualizacion_sobre_el_tratamiento_de_las_verrugas_vulgares_en_los_ninos.pdf
- Hasson, A., Valdés, R., Jeanneret, V., & Muñoz, C. (2005). Bleomicina intralesional en dermatología. *Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica.*, 3(1), 15-21. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm2005/dcm051b.pdf>
- Hernandez, M., Carrillo, A., Hernandez, T., Vargas, A., & Vargas, C. (2011). Clinical reponse to glycyrrizinic acid in genital infection due to human papillomavirus and low-grade squamous intraepithelial lesion. *Clinical Practice*, 1(4). Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3981402>
- Herrera, E., Moreno, A., Requena, L., & Rodríguez, J. (2007). Dermatopatología: Correlación clínico-patológica. 631-635. Area científica Menarini.
- James, W., Elston, D., & Berger, T. (2011). *Andrews Diseases of the Skin Clinical Dermatology* (12 ed.). Philadelphia, Unites States of America: Elsevier.
- Khanna, N. (2011). *Illustrated Synopsis of Dematology and Sexually Trnasmitted Diseases*. New Delhi, India: Elsevier.
- Kumar, V., Abbas, A., Fausto, N., & Aster, J. (2010). *Robbins y Cotran Patología estructural y funcional* (8 ed.). Barcelona, España: Elsevier España S.L.
- Kwok, C., Gibbs, S., Bennett, C., Holland, R., & Abbott, R. (2012). Topical treatments for cutaneous warts. *Article No: CD001781(9)*. Cochrane Database Systematic Reviews . doi:10.1002/14651858.CD01781.pub3.
- Lee, J., Kim, C., & Kim, S. (2015). Preliminary Study of Intralesional Bleomycin injection for the Treatment of Genital Warts. *Annas of Dermatology*, 27(2), 239-241.
- Lipke, M. (2006). An Armamentarium of Wart Treatments. *Clinicla Medicine and Research*, 4(4), 273-293. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764803/#>.
- Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J., Moro, M., & Portolés, A. (2009). *Velásquez Farmacología Básica y Clínica*. (18 ed.). Madrid, España: Editorial Médica Panamericana.
- Marks, J., & Miller, J. (2013). *Lookingbill and Marks ´ Principles of Dermatology´*. (5 ed.). London, United Kingdom: Elsevier Saunders.
- Marks, R., & Motley, R. (2012). *Dermatología* (1 ed.). Mexico D.F, Mexico: El Manual Moderno S.A de C.V.
- Mascaró, J. (2008). *Pautas de diagnostico y terapeutica en Dermatología de la A a la Z*. Barcelona, España: LEN/Mayo International S.A.
- Mexico: Secretaria de salud. (2010). Diagnostico y tratamiento de las verrugas vulgares. Mexico D.F, Mexico: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Obtenido de http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/250-10_verrugas_vulgares/ISSSTE-250-10_Verrugas_Vulgares_-_GRR_xCorregidax.pdf
- Muhammand, J., Akhtar, N., Khurram, M., & Irfan, M. (2019). Comparison of efficacy between intralesional bleomicyn and cryoherapy in plantar warts. *Journal of Ppakistan Association of Dermatologist*, 29(1), 35-39.
- Mulhem, E., & Pinelis, S. (Agosto de 2011). Treatment of non genitla cutaneou warts. *Americna Family Physician.*, 84(3), 288-293. Obtenido de <https://www.aafp.org/afp/2011/0801/p288.pdf>

- Mun, J.-H., Kim, S.-H., Jung, D.-S., Ko, H.-C., Kim, B.-s., Kwon, K.-S., & Kim, M.-B. (2011). Oral Zinc Sulfate Treatment for Viral Warts: An openLabel Study. *Journal of Dermatology*, 38(6), 541-545. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nih.gov/21352302>
- Munguia, M. (2006). Eficacia del ácido glicirricínico activado, con relación al nitrógeno líquido, y a la combinación de ambos, en el tratamiento del condiloma acuminado en paciente atendidos en el centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco José Gómez Urcuyo". Managua, Managua, Nicaragua: UNAN-MANAGUA.
- Nazzal, O., Suárez, E., Venegas, M., Laraguibel, R., Rojas, L., Brinda, A., . . . Rojas, J. (2008). Imiquimod en crema al 5% en el tratamiento de verrugas anogenitales asociadas a VPH: Experiencia preliminar. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología.*, 73(5), 325-329. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262008000500008
- Olasz, E., & Konicke, K. (2016). Successful Treatment of Recalcitrant plantar Warts With Bleomycin and Microneedling. *Dermatologic Surgery*, 42(8), 1007-1008. Obtenido de https://journals.lww.com/dermatologicsurgery/citation/2016/08000/Successful_Treatment_of_Recalcitrant_Plantar_Warts.3.aspx
- Oltra, A. (2017). Estudio de eficacia del tratamiento de verrugas plantares con infiltración de suero fisiológico con Dermojet (Tesis doctoral). Elche, España: Universidad Miguel Hernandez. Obtenido de <http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4515/1/TD%20Oltra%20Romero%2C%20Ana%20Mar%C3%ADa.pdf>
- Pasquali, P., Freitas-Martinez, A., Gonzales, S., Spugnini, E., & Baldi, A. (2007). Successful treatment of plantar warts with intralesional bleomycin and electroporation: pilot prospective study. *Dermatology Practical and Conceptual.*, 7(3), 4. Obtenido de <https://dpcj.org/index.php/dpc/article/view/dermatol-pract-concept-articleid-dp0703a04>
- Piura Lopez, J. (2012). *Metodología de la investigación científica: Un enfoque integrador* (7 ed.). Managua, Managua, Nicaragua.
- Rangel, E., Vega, M., Martínez, J., & Domínguez, J. (2013). Determinación de VPH y de la proteína p16 en lesiones periungueales. *Dermatología Revista Mexicana*, 57(2), 99-103. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=40433>
- Revenga Arranz, F., & Rubio, P. (2001). Las verrugas. *Medicina Integral*, 7(9), 395-403. Obtenido de <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-las-verrugas-13013886>
- Saldaña, C. (Febrero de 2020). Respuesta terapéutica del ácido glicirricínico vs crioterapia en verrugas vulgares en niños entre 1 a 10 años atendidos en el Centro Nacional de Dermatología "Dr. Francisco José Gómez Urcuyo" en el periodo de mayo 2019 a noviembre 2020. Managua, Managua, Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-managua. Centro Nacional de Dermatología "Dr- Francisco José Gomez Urcuyo".
- Salk, R., & Douglas, T. (2006). Intralesional bleomycin sulfate injection for the treatment of verruvas plantaris. *Journal of the American Podiatric Medical Association.*, 96(3), 220-225.

- Santos, G., Marquez, L., Reyes, J., & Vallejo, V. (2015). Aspectos generales de la estructura, la clausificación y la replicación del virus del papiloma humano. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.*, 53, 166-171. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2015/ims152h.pdf>
- Schofer, H., Van Ophoven, A., Ulrike, H., Lenz, T., & Eul, A. (2006). Randomized, Comparative Trial on the Sustained Efficacy of Topical Imiquimod 5% Cream Versus Conventional Ablative Methods in External Anogenital Warts. *European Journal of Dermatology*, 16(6), 642-648. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17229604/>
- Silva, J. (2013). Principios Prácticos de criocirugía. *Dermatologia Revista Mexicana*, 57, 73-77.
- Smith, E., Harper, F., & LeRoy, E. (1985). Raynaud's phenomenon of a single digit following local intradermal bleomycin sulfate injection. *Arthritis and Rheumatism*, 28, 459-467. Obtenido de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.1780280417>
- Soni, P., Khandelwal, K., Aara, N., Ghiya, B., Mehta, R., & Bumb, R. (2011). Efficacy of intralesional Bleomycin in Palmo-plantar and Periungual Warts. *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery.*, 4(3), 188-191.
- Sterling, J., Gibbs, S., Haque, S., Mohd, M., & Handfield, S. (2014). British Association of Dermatologist 'guidelines for the management of cutaneous warts 2014'. *British Journal of Dermatology*, 171, 696-712.
- Sterling, J., Handfiel-Jones, S., & Hudson, P. (2001). Guidelines for the management of cutaneous warts. *Br J Dermatol*, 144(1), 4-11.
- Templeton, S., Solomon, A., & Swerlick, R. (1994). Intradermal Bleomycin Injections Into Normal Human Skin: A Histopathologic and Immunopathologic Study. *Archives of Dermatology*, 130(5), 577-583. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7513985/>
- Tobon, M., Franco, V., & Fierro, E. (2014). Criocirugía. *Revista Colombiana de Dermatología*, 22(4), 303-316.
- Umezawa, H., Maeda, K., Takeuchi, T., & Ishizuke, M. (1966). New antibiotics, bleomycin A and B. *The Journal of Antibiotics*, 19, 200-209.
- Vanhooteghem, O., & Song, M. (1996). Place de la Bléomycine intralésionelle dans le traitement des verrues. *Annales de Dermatologie et de Vénérologie*, 123, 53-58.
- Wolff, K., Goldsmith, L., Katz, S., Glichrest, B., Paller, A., & Leffell, D. (2008). *Firzpatirck Dermatología en Medicina General*. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana S.A.
- Yazar, S., & Basaran, E. (1994). Efficacy of silver nitrate in the treatment of common warts. *Journal of Dermatology*, 21, 329-333. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8051319/>

XIV. Anexos

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA – UNAN MANAGUA.
CENTRO NACIONAL DERMATOLOGÍA
“FRANCISCO JOSE GÓMEZ URCUYO”

Este formato tiene como fin servir como ficha de recolección de información en esta investigación, a través de la información que deberá ser recolectada del expediente.

I. Datos generales:

Ficha Numero: _____

Fecha de nacimiento: _____

Fecha: _____

Expediente: _____

Datos generales:

Nombres y apellidos: _____

Sexo: _____

Edad: _____

Escolaridad: _____

Procedencia: Urbana: _____ **Rural:** _____

Dirección: _____

Municipio: _____ **Departamento:** _____ **Teléfono** _____

Datos sobre la enfermedad:

Localización: _____

II.

Edad:

18-25 años: _____

26-30 años: _____

31-35 años: _____

36-40 años: _____

41-45 años: _____

46-50 años: _____

51 a 55 años: _____

56 a 60 años: _____

61 a 65 años: _____

Sexo:

Masculino: _____

Femenino: _____

Escolaridad:

Iletrado: _____

Sabe leer: _____

Primaria: _____

Secundaria: _____

Universidad: _____

Evolución de la enfermedad:

3 meses a un año: _____

Más de un año: _____

Localización de lesiones:

Mano derecha: _____ Mano izquierda: _____

Pie derecho: _____ Pie izquierdo: _____

Ambas manos _____ ambos pies _____

Abordaje terapéutico:

Sulfato de bleomicina: _____

Nitrógeno Líquido: _____

Área de superficie cutánea afectada (inicial):

0.1 a 0,5 cm²: _____

0,51 a 1 cm²: _____

1,1 a 2 cm²: _____

2,1cm² a 3cm²: _____

3,1cm² a 4cm²: _____

Más de 4cm²: _____

0cm²: _____

Número de lesiones (inicial):

**Respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs
crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden
al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José
Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022**

Área de superficie cutánea afectada									
	Captación	2da visita	3ra visita	4ta visita	5ta visita	6ta visita	7ma visita	8va visita	9na visita
cm ² previo a terapia (escribir dato)									

- **Número de lesiones**

	Captación	2da visita	3ra visita	4ta visita	5ta visita	6ta visita	7ma visita	8va visita	9na visita
Número de lesiones (escribir dato)									
Más de 10									

- **Tratamiento**

	Nitrógeno líquido	Sulfato de Bleomicina
Fecha de inicio		
Número total de sesiones o días de tratamiento		
Fecha de Finalización y tiempo total de terapia (semanas)		

Evolución (al final del tratamiento)

Fecha en que se realiza la evaluación: _____

Completó el tratamiento: sí _____, no _____

Abandonó tratamiento por acontecimiento adverso: sí _____, no _____

Curación: si _____, no: _____

Desaparición de las lesiones:

1 a 4 semanas: _____

5 a 8 semanas: _____

9 a 12 semanas: _____

12 a 16 semanas: _____

Persisten o
aumentan: _____

Porcentaje de disminución del área total de lesiones:

- 100% de disminución de las lesiones: _____:
- 80 a 99% de disminución de lesiones _____
- 50 al 79% de disminución de las lesiones _____
- Menos del 50% de disminución de las lesiones _____
- Sin disminución de las lesiones o aumento _____

Disminución de área total exacta
(%): _____

Remisión total:

si: _____ No: _____

Reacciones adversas medicamentosas:

Si: _____ No: _____

Describa: _____

Consentimiento informado

1. Hoja de información para el posible participante

Título del estudio: **Respuesta terapéutica de la bleomicina intralesional vs crioterapia en verrugas periungueales en pacientes que acuden al Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022:**

Según lo dispuesto en la Ley No 423, Ley General de Salud, en el artículo 8, numerales 4, 8 y 9; el Decreto No. 001 – 2003 y el Reglamento de la Ley General de Salud, en el artículo 7, numerales 8, 11 y 12; y en el artículo 9, numeral 1: es un derecho de los y las pacientes a ser informado/a de manera completa y continua, en términos razonables de comprensión y considerando el estado psíquico, sobre su proceso de atención incluyendo nombre del facultativo, diagnóstico, pronóstico y alternativa de tratamiento, y a recibir la consejería por personal capacitado antes y después de la realización de los exámenes y procedimientos establecidos en los protocolos y reglamentos. El usuario tiene derecho, de que se le comunique todo aquello que sea necesario para que su consentimiento esté plenamente informado en forma previa a cualquier tratamiento, de tal manera que pueda evaluar y conocer el procedimiento o tratamiento alternativo o específico, los riesgos médicos asociados y la probable duración de la discapacidad. El consentimiento deberá constar por escrito por parte del usuario. Por tal motivo solicitamos que escriba su nombre con puño y letra.

1. Metodología empleada: Se tratarán pacientes voluntarios con diagnóstico de verrugas periungueales. Se formarán dos grupos: uno tratado con nitrógeno líquido y otro con sulfato de bleomicina. La asignación de los pacientes a cada grupo será al azar. La duración del tratamiento será de aproximadamente 3 meses. El estudio durará 1 año y 6 meses.
2. Beneficios derivados del estudio: otra posibilidad de tratamiento para la infección por el virus del papiloma humano con un medicamento disponible en nuestro medio, con efectos secundarios similares o menores, barato, uso de menos sesiones de terapia y con posible mayor efectividad.
3. Incomodidades y riesgos derivados del estudio: los pacientes tendrán que acudir a seguimiento, número de visitas: alrededor de 9.
4. Posibles acontecimientos adversos: ardor, dolor, enrojecimiento, picazón, hiperpigmentación, hipopigmentación, cicatriz, edema, ampollas, hemorragia, prurito, onicomadesis, costras, escaras, fenómeno de Raynaud (dosis dependiente) y equimosis.

5. Tratamientos alternativos disponibles: hasta el momento, el tratamiento disponible y su eficacia varía ampliamente, siendo todos métodos destructivos para las lesiones visibles, con efectos adversos similares y con necesidad de más sesiones como: podofilina, podofilotoxina, ácido tricloroacético, electrocirugía, remoción quirúrgica, criocirugía.
6. La participación es de carácter voluntario, es posible retirarse del estudio en cualquier momento, sin que por ello se altere la relación médico-enfermo ni se produzca perjuicio en su tratamiento.
7. No contará de algún costo adicional.
8. Personas que tendrán acceso a los datos del voluntario y forma en que se mantendrá la confidencialidad: el personal médico tendrá acceso a los datos de los pacientes y a la hora de procesar los datos para hacer un resumen de los resultados del estudio los nombres y apellidos de los participantes no serán publicados, ya que esto no es necesario.
9. A los pacientes que participen en el estudio, si no curan con ese tratamiento, se les garantizará otro tratamiento alternativo al finalizar el estudio.
10. Investigadores responsables del estudio: Dr. Virgilio Blandón.

2. Consentimiento por escrito

Nombre y apellidos del paciente: _____

Cédula del paciente: _____

Fecha de nacimiento del paciente _____

Dirección _____

Teléfono _____

He leído la hoja de información que se me ha entregado: _____

He podido hacer preguntas sobre el estudio: _____

He recibido suficiente información sobre el estudio: _____

He hablado con Dr. Virgilio Blandón: _____

Comprendo que mi participación es voluntaria: _____

Comprendo que puedo retirarme del estudio:

1. Cuando quiera
2. Sin tener que dar explicaciones
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio: _____

Fecha _____

Firma del paciente: _____

Tabla. 1 Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		Abordaje. Terapéutico				
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia		
		Recuento	Porcentaje	Recuento	Porcentaje	
Edad	18 a 25 años	10	66,7%	10	66,7%	
	26 a 30 años	1	6,7%	2	13,3%	
	31 a 35 años	3	20,0%	2	13,3%	
	36 a 40 años	0	0,0%	1	6,7%	
	41 a 45 años	0	0,0%	0	0,0%	
	46 a 50 años	0	0,0%	0	0,0%	
	51 a 55 años	0	0,0%	0	0,0%	
	56 a 60 años	1	6,7%	0	0,0%	
	Sexo	Masculino	6	40,0%	4	26,7%
		Femenino	9	60,0%	11	73,3%
Procedencia	Urbano	15	100,0%	15	100,0%	
	Rural	0	0,0%	0	0,0%	
Escolaridad	Illetrado	0	0,0%	0	0,0%	
	Sabe leer	0	0,0%	1	6,7%	
	Primaria	0	0,0%	2	13,3%	
	Secundaria	6	40,0%	7	46,7%	
	Universidad	9	60,0%	5	33,3%	

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla2. Evolución de la enfermedad y localización de lesiones de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		Abordaje. Terapéutico			
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia	
		Recuento	% del N de columna	Recuento	% del N de columna
Evolución. Enfermedad	3 meses a un año	8	53,3%	8	53,3%
	más de un año	7	46,7%	7	46,7%

		Abordaje. Terapéutico			
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia	
		Recuento	% del N de columna	Recuento	% del N de columna
Localización.de.lesiones	Mano derecha	10	66,7%	11	73,3%
	Mano izquierda	1	6,7%	1	6,7%
	ambas manos	4	26,7%	3	20,0%
	pie derecho	0	0,0%	0	0,0%
	pie izquierdo	0	0,0%	0	0,0%
	ambos pies	0	0,0%	0	0,0%

Fuente: fichas de recolección de datos.

Tabla. 3 Remisión de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		Abordaje. Terapéutico			
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia	
		Recuento	% del N de columna	Recuento	% del N de columna
ASC.inicial	0,1 a 0,5 cm2	4	26,7%	8	53,3%
	0,51 a 1 cm2	5	33,3%	1	6,7%
	1,1 a 2cm2	1	6,7%	4	26,7%
	2,1 a 3cm2	2	13,3%	2	13,3%
	3,1 a 4 cm2	1	6,7%	0	0,0%
	más de 4 cm2	2	13,3%	0	0,0%
	0 cm2	0	0,0%	0	0,0%
ASC.final	0,1 a 0,5 cm2	4	26,7%	3	20,0%
	0,51 a 1 cm2	2	13,3%	4	26,7%
	1,1 a 2 cm2	0	0,0%	2	13,3%
	2,1 a 3 cm2	0	0,0%	0	0,0%
	3,1 a 4 cm2	0	0,0%	0	0,0%
	mas de 4cm2	0	0,0%	0	0,0%
	0 cm2	9	60,0%	6	40,0%
Remisión	Si	9	60,0%	6	40,0%
total	No	6	40,0%	9	60,0%

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla. 4 Chi cuadrado y Riesgo relativo Remisión total de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Chi cuadrado	Valor	Gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,200 ^a	1	,273		
Razón de verosimilitud	1,208	1	,272		

Riesgo relativo	Valor	Intervalo de confianza de 95 %	
		Inferior	Superior
Razón de ventajas para Abordaje terapéutico (Sulfato de Bleomicina / Crioterapia)	2,250	,522	9,697
Para cohorte Remisión total = si	1,500	,712	3,159
Para cohorte Remisión total = no	,667	,317	1,404
N de casos válidos	30		

Fuente: ficha de recolección de datos

Tabla5. Numero de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

			Abordaje. Terapéutico		Total
			Sulfato de Bleomicina	Crioterapia	
Numero.lesiones.inicial	1	Recuento	7	10	17
		Porcentaje	46,7%	66,7%	56,7%
2	Recuento	1	3	4	
	Porcentaje	6,7%	20,0%	13,3%	
3	Recuento	1	1	2	
	Porcentaje	6,7%	6,7%	6,7%	
4	Recuento	3	1	4	
	Porcentaje	20,0%	6,7%	13,3%	
6	Recuento	2	0	2	
	Porcentaje	13,3%	0,0%	6,7%	
10	Recuento	1	0	1	
	Porcentaje	6,7%	0,0%	3,3%	

Numero.lesiones.final	0	Recuento	9	6	15
		Porcentaje	60,0%	40,0%	50,0%
1	Recuento	3	4	7	
	Porcentaje	20,0%	26,7%	23,3%	
2	Recuento	0	2	2	
	Porcentaje	0,0%	13,3%	6,7%	
3	Recuento	1	2	3	
	Porcentaje	6,7%	13,3%	10,0%	
5	Recuento	1	1	2	
	Porcentaje	6,7%	6,7%	6,7%	
8	Recuento	1	0	1	
	Porcentaje	6,7%	0,0%	3,3%	

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla 6. Numero de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

	Abordaje. Terapéutico							
	Sulfato de Bleomicina				Crioterapia			
	Media	Máximo	Mínimo	Moda	Media	Máximo	Mínimo	Moda
Numero.lesiones.inicial	3	10	1	1	2	4	1	1
Numero.lesiones.final	1	8	0	0	1	5	0	0

Fuente: fichas de recolección de datos.

Tabla. 7 Tiempo de remisión de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		Abordaje. Terapéutico			
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia	
		Recuento	% del N de columna	Recuento	% del N de columna
Tiempo.total.terapial	4 semanas	5	33,3%	1	6,7%
	8 semanas	10	66,7%	2	13,3%
	12 semanas	0	0,0%	3	20,0%
	16 semanas	0	0,0%	9	60,0%
Tiempo.de.desaparación.de.lesiones	1 a 4 semanas	5	33,3%	1	6,7%
	5 a 8 semanas	4	26,7%	2	13,3%
	9 a 12 semanas	0	0,0%	3	20,0%
	13 a 16 semanas	0	0,0%	0	0,0%
Porcentaje de disminución del.area.total.de.lesiones	persiste o aumenta	6	40,0%	9	60,0%
	Sin disminución de lesiones o aumento	0	0,0%	0	0,0%
	Menos del 50% de disminución de lesiones	0	0,0%	5	33,3%
	50 a 79% de disminución de lesiones	1	6,7%	2	13,3%
	80 a 99% de disminución de lesiones	5	33,3%	2	13,3%
	100% de disminución de lesiones	9	60,0%	6	40,0%

Estadística descriptiva cuantitativa	Abordaje. Terapéutico					
	Sulfato de Bleomicina			Crioterapia		
	Media	Máximo	Mínimo	Media	Máximo	Mínimo
%Disminución área total afectada	94	100	76	70	100	12

Fuente: fichas de recolección de datos.

Tabla. 8 Numero de sesiones terapeuticas de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

			Abordaje. Terapéutico		Total
			Sulfato de Bleomicina	Crioterapia	
Numero. Sesiones terapeuticas	1	Recuento	5	0	5
		Porcentaje	33,3%	0,0%	16,7%
	2	Recuento	10	1	11
		Porcentaje	66,7%	6,7%	36,7%
	4	Recuento	0	2	2
		Porcentaje	0,0%	13,3%	6,7%
	6	Recuento	0	3	3
		Porcentaje	0,0%	20,0%	10,0%
	8	Recuento	0	9	9
		Porcentaje	0,0%	60,0%	30,0%

Fuente: ficha de recolección de datos.

Tabla. 9 Reacciones adversas medicamentosas de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		Abordaje. Terapéutico			
		Sulfato de Bleomicina		Crioterapia	
		Recuento	% del N de columna	Recuento	% del N de columna
Ram	si	15	100,0%	15	100,0%
Ram.dolor	si	12	80,0%	15	100,0%
Ram.eritema	si	6	40,0%	3	20,0%
Ram.Edema	si	1	6,7%	0	0,0%
Ram.prurito	si	1	6,7%	1	6,7%
Ram.hipopigmentación	si	0	0,0%	7	46,7%
Ram.hiperpigmentación	si	5	33,3%	1	6,7%
Ram.Onicomadesis	si	3	20,0%	0	0,0%
Ram.Perdida.total.o.parcial.uña	si	1	6,7%	0	0,0%

Fuente: ficha de recolección de datos.

Tabla. 10 pruebas de normalidad de variables cuantitativas de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Pruebas de normalidad variables	Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.
Tiempo total terapia	,825	30	,000
Numero sesiones	,781	30	,000
ASC inicial.	,768	30	,000
Área superficie cutánea final	,707	30	,000
Numero lesiones final	,704	30	,000
Disminución área total	,740	30	,000

Tiempo.desaparición.lesiones	,806	15	,004
------------------------------	------	----	------

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla. 11 Resumen de contrastes de hipótesis de variables cuantitativas de los grupos terapéuticos de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Resumen de contrastes de hipótesis			
Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de Numero.sesiones es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000 ¹	Rechace la hipótesis nula.
La distribución de Area.superficie.cutanea.final es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,148 ¹	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de Numero.lesiones.final es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,436 ¹	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de Disminucion.area.total es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,056 ¹	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de Tiempo.desaparición.lesiones es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,050 ¹	Rechace la hipótesis nula.
La distribución de Tiempo.total.terapia es la misma entre las categorías de Abordaje.terapéutico.	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	,000 ¹	Rechace la hipótesis nula.

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla. 12 Estadísticos descriptivos de variables cuantitativas de los grupos terapéuticos de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Sulfato de bleomicina	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
ASC final afectada	15	,00	,86	,1433	,26136
Numero lesiones final	15	0	8	1,27	2,344
Tiempo total terapia	15	4	8	6,67	1,952
%Disminución área total	15	76	100	94,16	8,485
Numero sesiones	15	1	2	1,67	,488
Tiempo de desaparición de lesiones	15	4	8	5,78	2,108

Crioterapia	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
ASC final afectada	15	,00	1,80	,4540	,56778
Numero lesiones final	15	0	5	1,27	1,486
Tiempo total de terapia	15	4	16	13,33	3,904
%Disminución área total	15	12	100	69,65	31,644
Numero sesiones	15	2	8	6,67	1,952
Tiempo de desaparición de lesiones	15	4	12	9,33	3,266

Fuente: fichas de recolección de datos

Tabla. 13 Tiempo total de terapia x %disminución del area total de lesiones de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

		%Disminución area total de lesiones				
		Menos del 50% disminución de lesiones	50 a 79% disminución de lesiones	80 a 99% disminución de lesiones	100% de disminución de lesiones	Total
Crioterapia						
tiempo.total.de.terapia 4	Recuento	0	0	0	1	1
	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	6,7%
8	Recuento	0	0	0	2	2
	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	13,3%
12	Recuento	0	0	0	3	3
	Porcentaje	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	20,0%
16	Recuento	5	2	2	0	9
	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	60,0%
Total	Recuento	5	2	2	6	15
	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

		%Disminución área total de lesiones			
		50 a 79% de disminución de lesiones	80 a 99% de disminución de lesiones	100% de disminución de lesiones	Total
Sulfato de bleomicina					
Tiempo.total.terapia 4	Recuento	0	0	5	5
	Porcentaje	0,0%	0,0%	55,6%	33,3%
8	Recuento	1	5	4	10
	Porcentaje	100,0%	100,0%	44,4%	66,7%
Total	Recuento	1	5	9	15
	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: ficha de recolección de datos

Tabla. 14 Correlación de tiempo total de terapia x %disminución del area total de lesiones de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

			Tiempo total de terapia	%Disminución área total de lesiones
Grupo crioterapia				
Rho de Spearman	Tiempo total de terapia	Coefficiente de correlación	1,000	-,847**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	15	15
	%Disminución área total de lesiones	Coefficiente de correlación	-,847**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	15	15

			Tiempo total de terapia	%Disminución de area total de lesiones
Grupo sulfato de bleomicina				
Rho de Spearman	Tiempo total de terapial	Coefficiente de correlación	1,000	-,554*
		Sig. (bilateral)	.	,032
		N	15	15
	%Disminución de area total de lesiones	Coefficiente de correlación	-,554*	1,000
		Sig. (bilateral)	,032	.
		N	15	15

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: ficha de recolección de datos.

Tabla. 15 Correlación de numero de sesiones terapeuticas x %disminución del area total de lesiones de los pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Grupo Crioterapia			Numero sesiones terapeuticas	%Disminución área total de lesiones
Rho de Spearman	Numero sesiones terapeuticas	Coeficiente de correlación	1,000	-,847**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	15	15
	%Disminución área total de lesiones	Coeficiente de correlación	-,847**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	15	15

Grupo sulfato de bleomicina			Numero sesiones terapeuticas	%Disminución área total de lesiones
Rho de Spearman	Numero sesiones terapeuticas	Coeficiente de correlación	1,000	-,554*
		Sig. (bilateral)	.	,032
		N	15	15
	%Disminución área total de lesiones	Coeficiente de correlación	-,554*	1,000
		Sig. (bilateral)	,032	.
		N	15	15

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: ficha de recolección de datos

Grafico.1 Sexo de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 1

Grafico.2 Edad de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 1

Grafico.3 Escolaridad de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 1

Grafico.4 Procedencia de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 1

Grafico.5 Evolución de enfermedad de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 2

Grafico.6 Localización de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 2

Grafico.7 Localización de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 3

Grafico.8 Area de superficie cutanea inicial de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 3

Grafico.9 Area de superficie cutanea final de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 3

Grafico.10 Numero de lesiones iniciales de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 5,6

Grafico.11 Numero de lesiones finales de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 5,6

Grafico.12 Porcentaje de disminución del area total afectada de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 7

Grafico.13 Porcentaje de disminución del area total afectada de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 7

Grafico.14 Tiempo total de terapia de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 7

Grafico.15 Tiempo de desaparición de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 7

Grafico.16 Reacciones adversas medicamentosas de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 9

Grafico.17 Graficos Q-Q de normalidad de Area superficie cutanea final de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.18 Graficos Q-Q de normalidad de numero de lesiones final de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.19 Graficos Q-Q de normalidad de numero de sesiones terapeuticas de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.20 Graficos Q-Q de normalidad de tiempo de desaparición de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.21 Graficos Q-Q de normalidad de tiempo de Porcentaje de disminución de area total de lesiones de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.22 Graficos Q-Q de normalidad de tiempo total de terapia de pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 10

Grafico.23 Comparación de numero de sesiones terapeuticas por Abordaje terapeutico en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Abordaje.terapéutico

Fuente: Tabla 11

Grafico.24 Comparación de area de superficie cutanea final afectada por Abordaje terapeutico en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Abordaje.terapéutico

Fuente: Tabla 11

Grafico.24 Comparación de numero de lesiones final por Abordaje terapeutico en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 11

Grafico.24 Comparación de %disminución de area total de lesiones por Abordaje terapeutico en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 11

Grafico.25 Comparación de tiempo de desaparición de lesiones por Abordaje terapeutico en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 11

Grafico.26 Correlación %Disminución de area total de lesiones por tiempo total de terapia grupo Crioterapia en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 13,14

Grafico.27 Correlación %Disminución de area total de lesiones por tiempo total de terapia grupo Sulfato de bleomicina en pacientes atendidos en el Centro Nacional de Dermatología “Dr. Francisco José Gómez Urcuyo” en el período de mayo 2020 a noviembre 2022

Fuente: Tabla 13,14